

Лингвистика и поетика Његошевих наслова. Ноћ скупља вијека

**Проф. др Радмило
Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

У овом раду разматра се историја помињања и насловљавања Његошеве пјесме *Ноћ скупља вијека* [даље НСВ], која је с право названа *Пјесмом над њесмама српске њоезије*. Серију чланака под горњим насловом настављамо студијом састављеном од осам поглавља: Прва помињања НСВ [т. 1], Прва публикација НСВ [т. 2], Стварна историја првих двију публикација НСВ [т. 3], Кад је написана НСВ? [т. 4], Наслов пјесме НСВ [т. 5], Мото пјесме НСВ [т. 6], Исходи [т. 7], Библијски пресјек [т. 8]. У прилогу се објављује основно издање пјесме (критичко и акценатско издање публиковани су раније, у нашем издању Његошеве *Биљежнице*).

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, *Ноћ скупља вијека*, *Биљежница*, основно издање, насловна синтагма, мото.

1. ПРВА ПОМИЊАЊА НСВ

УДК 821.163.41.09
Петровић Његош П. II

(1) Серију чланака под насловом *Лингвистика и њоетика Његошевих наслова* [види увод и прва четири фрагмента у МАРОЈЕВИЋ 2020^а: МАРОЈЕВИЋ 2020^б] настављамо историјом наслова (и мота) љубавне пјесме *Ноћ скупља вијека* (у међунасловима скраћено: НСВ), коју смо ми назвали *Пјесмом над њесмама српске њоезије* [МАРОЈЕВИЋ 2011].

Његошева љубавна пјесма први пут се помиње у дубровачком листу *Slovinac* у бр. 7 од 1. августа 1878. године у чланку Вука Врчевића (чланак је без наслова, а објављен је ћирилицом у рубрици „Књижевност“): »По смрти Владичиној осим поменутих књига заостало је мноштво, свакојакe књижевне радње, пјесама и прозе у рукопису. Међ’ овим било је право сатиричних умористичних па и љубовних. Колико је нама познато најљепша му је била она под насловом „једна мјесечна ноћ,“ коју је он као пјесник и још млад човјек весело провео. Све ове рукописе присвоји његов врсни сестрић Стеван Перовић Цуца, којему на опћенародну жалост не би суђено да их штампи преда зато што и њега ненадна смрт у најљепшој младости уграби. До данас није нам било могуће знати

radmilo@mail.ru

успркос опширног истраживања да ли ови рукописи код кога трећег у тамнилу чаме или су једном за вазда пропали« [Врчевић 1878: 62].

Његошева љубавна пјесма, дакле, први пут се помиње под насловом „Једна мјесечна ноћ“, али то није ни претходни ни коначни изворни наслов — аутентична је у њему само завршна ријеч којом прави наслов почиње [в. т. 7.(1)].

(2) Затим се Његошева пјесма љубави помиње у књизи *П. П. Његош ѿ-слѣдњи владајући владика црногорски* од В[ойводе] М. Г. Медаковића (Нови Сад, 1882). За питање времена настанка Његошеве пјесме од значаја су два одломка из књиге Милорада Медаковића, па ћемо их навести у цијелости: »1846 г. сиђе владика у Боку да се купа и настани се у Перасту. На другој страни залива под Столивом бѣше мѣсто за купанѣ, куд се превозаше на барки из јутра и посліе подне. Из Котора узме едног кадета, да га учи пливати. Ту бѣше шњиме и едан ађутант нѣгов [тј. сам Медаковић — Р. М.], па ће му рећи владика: „Виђи, Медо, како я пливам!“ А овај ће му рећи: Ту е ласно, ер е пличина, па се опирете ногама у пјесак. Владика да покаже, да се научіо пливати, пружи се на море па сѣкну и рукама и ногама пут морске дубљине, па потону. Ађутант позове одма кадета, а овај одма повиче на барку, те увати владика за перчин, коег е већ два пут било избацило море, те га са барком изведемо на пличину. Сјутра дан каже му ађутант, како ніе требало да се упушта на дубљину морску кад незна да плива. Владика неоћаше признати, да он незна пливати, већ се изговараше, да се біо незгодно окренуо. Он затіем састави стихове своје ађутанту, коег зваше вазда „Медо“« [Медаковић 1882: 113].

У даљем тексту Медаковић наводи Његошеву пјесму њему посвећену, затим пише о граду Перасту, па наставља: »Владика сѣдећи у својој соби, по своем обичају или читаше или писаше што; а како е у другој кући била една љевојка, која погледаше на нѣга или из любопитства или што се загледала у владика — сва е прилика да се нѣојзи владика допадале, а заиста имала се у што и загледати, ер то бѣше едан од најлѣпшіе людих — па често бацаше свой поглед на владика; а овај іош у младіема и најснажніема годинама непрезираше ове умиљате погледе. У таквіема пріятніема часовима, ље природа све надмашуе, ље се сва чувства покрећу, а поетична сила лети по висинама, напише владика, тај пѣсник, пѣсму љубави. Ову пѣсму носаше владика еднако за коланом, па кад се поврати на Цетинѣ, едног дана извади е иза колана па е прочита ађутанту. Та се пѣсма одликоваше од своіо нѣговіе пѣсама; она представљаше живу силу љубави, у нѣој су се окупиле све милине и дражести и та би се пѣсма морала назвати круном нѣговіе пѣсама. Искаше му е ађутант, да му е даде; а он се насмія умиљато па ће рећи: „А како да ти дам? Зар да печаташ у новинама?“ Заслужуе да се свуда печата, одговори му овај. „А како би то изгледало: владика па пише пѣсму о љубави? — недам!“ Опет ађутант моли да му даде, да е препише, а владика ће рећи: „Нећеш да љаволно!“ — Сміоћи савіе пѣсму те е опет зађене за колан. Незна се шта е шњоме учиніо, али е сва прилика да е изгоріо« [Медаковић 1882: 115–116].

Његошева љубавна пјесма, дакле, други пут се помиње као „Пјесма о љубави“ (тако је именује сам пјесник) и као „Пјесма љубави“ (тако је назива Медаковић), али ни једно ни друго нису стварни наслови — него њено спољашње, описно именовање [в. т. 7.(2)].

(3) Његошева љубавна романса помиње се, најзад, у чланку *Подаци о Пејру Пејровићу Његушу* од Матије Бана, који је објављен у београдском листу Преодница 1884. године, од броја 7 (10. маја) до броја 11 (10. јула) — али без њеног именовања. У наставку који је објављен у бр. 9 (10. јуна [1884]) Бан пише: „Био је у пуном смислу и песник и философ. Руске и енглеске велике песнике највише је уважавао, па их и подражавао; француски су му били одвећ лаки и меки. Међутим једна његова љубавна романса, коју ми је прочитао, била је писана у духу француском, и то најотличнијем, она бејаше право зрно бисера; али већ онда њим, као владиком, осуђена и по свој прилици пред смрт уништена“ [Бан 1884: 155].

(4) Противрјечност исказану Његошевим ријечима („А како би то изгледало: владика па пише пјесму о љубави?“) [види горе т. (2)] покушао је да разријеша Димитрије Калезић. Он сматра „да је у питању ноћ, односно сан — сновиђење“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 9, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 133]. И даље: „Последња два стиха дижу завјесу са призора пјесме и откривају да је то био само сан без ичега реалног“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 11, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 135 (исправили смо екавизам у првој ријечи цитата)], уз закључак: „Пјесма је, нема сумње, љубавна — еротска. Али онда дође друго питање — која је и каква љубав у питању? Више је него сигурно да је у питању снена визија, а не путена реалност“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 12, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 136].

Не доводи Димитрије Калезић у питање вјеродостојност Медаковићевих успомена (да једна дјевојка често бацаше свој поглед на владика и да владика не презираше ове умиљате погледе) [види горе т. (2)], али их овако интерпретира: „Повод пјесми је био лијепи лик одређене особе, који је он перципирао“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 13, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 137].

За питање мјеста *Ноћи скуиље вијека* у српском духовном простору важно је и сљедеће мјесто из Калезићеве студије: „Опис њене љепоте добро асоцира на извјесне описе из Соломонове *Пјесме над њјесмама*, мада се не може наћи мотив из ње директно преузет, односно пресликан као у огледалу“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 11, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 134].

Повод за расправу на ову тему било је наше излагање на Међународном научном скупу „Династија Петровић Његош“ (Подгорица, 29. октобар — 1. новембар 2001), на које Калезић упућује, а наводи га под насловом *Његошева „Пјесма над њјесмама“ и тамна мјесца* у „Горском вијенцу“, а стварни наслов нашег рада био је *Ноћ скуиља вијека* и „тамна мјесца“ у *Горском вијенцу* [уп. МАРОЈЕВИЋ 2002].

2. ПРВА ПУБЛИКАЦИЈА НСВ

(1) Кад је први пут објављена Његошева љубавна романса? Прво ћемо изложити историју погрешног датирања прве публикације *Ноћи скуиље вијека*.

У другој књизи *Цјелокујних дјела* П. П. Његоша, у којој је биљешке и објашњења уз *Пјесме* написао Радован Лалић, стоји: „Пјесму је први пут објавио Павле Поповић у *Босанској вили* 1913 године. Пронашао ју је у Јавној библиотеци у Петрограду међу рукописима Ј. П. Коваљевског. Пјесма је писана туђом а не Његошевом руком (Павле Поповић, *Једна нејознајта пјесма Његошева*, Босанска вила бр. 1, Сарајево, 15 јануара 1913, стр. 9–10)“ [ЛАЛИЋ 1953: 507].

Исти податак у нешто измијењеној формулацији налазимо у другом и свим каснијим екавизираним издањима *Цјелокујних дела* Петра Петровића Његоша: „Текст песме први је објавио Павле Поповић у *Босанској вили* 1913. године на основу преписа пронађеног у Публичној библиотеци у Петрограду међу хартијама Ј. П. Коваљевског (Павле Поповић, *Једна нејознајта пјесма Његошева*, Босанска вила, бр. 1, Сарајево, 15. јануара 1913, стр. 9–10)“ [ЛАЛИЋ 1967: 360–361; исто и у: ЛАЛИЋ 1975: 360–361].

Обратимо пажњу на различито именовање библиотеке у којој се чува препис — у првом издању назив је преведен, од другог је транскрибован. У међувремену је промијењен у Российская национальная библиотека: тако се библиотека звала и кад смо ми препис видјели (и направили ксерокопију) — на изложби Његошевом јубилеју посвећеној, 2001. године.

Може се основано претпоставити да је нетачан податак о првој публикацији пјесме преузет из првог издања *Цјелокујних дјела* Петра Петровића Његоша у редакцији Данила Вушовића [види даље т. (4)], којим се Лалић служио.

(2) У 30. књизи Антологијске едиције *Десет векова српске књижевности*, у приређивачевој напомени уз *Ноћ скуља вијека*, Миро Вуксановић пише: „Песма је вероватно написана 1845, у Перасту, где је Његош летовао, а први пут њу је објавио Павле Поповић у *Босанској вили* 1913, према препису сачуваном у Публичној библиотеци у Петрограду. Оригинални рукопис је прикључен *Његошевој биљезници*, коју је 1955. Историјском институту на Цетињу поклонила Ксенија Петровић, кћи краља Николе. Факсимил Његошевог рукописа, на посебном листу, између стр. [134] и 135, објављен је у *Његошевој биљезници* (Цетиње, 1956), под насловом *Парис и Хелена или Ноћ скуља вијека*. У истој књизи, на стр. 195–198, штампан је текст са напоменама. Од два наслова други је тачнији и лепши. Текст је донет према Његошевом рукопису“ [ВУКСАНОВИЋ 2010: 391].

Текст није донесен према Његошевом рукопису него према издању које је приредио Радован Лалић, одакле су преузете и све грешке, ниједна није прескочена, али им је зато додата и једна нова: „ишта“ умјесто **ништа** у 44. стиху, уз неадекватну, тј. нетачну, текстолошку интерпретацију рефлекса јата: „цвјетни“ у 21. и „цвјетне“ у 53. стиху умјесто Лалићевих ликова **цв’јетни** и **цв’јетне** — Његошев пјеснички језик карактерише придјев *цвијетни* (у наведеним стиховима с једносложним ије-рефлексом) а не *цвјетни. То је једно.

Друго, из Лалићевог издања преузет је нетачан податак да је пјесма први пут објављена 1913. године иако је у међувремену на ту нетачност указивано [в. т. 3.(4)].

Треће, заиста је наслов *Ноћ скуљља вијека* „лепши“, али он није и „тачнији“ јер онај први — није „тачан“: није Његошев, чији лирски јунак пјева у првом лицу, него редакторов (Љубомира Ненадовића), који је пјесму пребадио из првог у треће лице. Ипак, треба истаћи да се у самом тексту даје само изворни наслов пјесме [Вуксановић 2010: 253], и то је позитивна разлика између текста који је приредио Вуксановић у односу на Лалићево издање из којег је текст преузет (уз брисање апострофа у девет једносложних рефлекса дугог јата и у једном императивном облику).

(3) У поговору посебног издања пјесме *Ноћ скуљља вијека* на српском и седам страних језика Василије Калезић пише: »Први пут је пјесма објављена у „Босанској вили“, 1913. године, под насловом „Једна непозната песма Његошева“, и урадио је то Павле Поповић« [КАЛЕЗИЋ–ЂУРОВИЋ 1997: 70]. А у предговору Редакције читамо: »За Његошеву љубавну пјесму знало се прије но што је она била доступна читаоцима. Вук Врчевић у дубровачком листу „Словинка“ од 1. августа 1878, пишући о пјесниковој заоставштини, тврди да је Његошева најљепша пјесма „она под насловом *Једна мјесечна ноћ* коју је он као пјесник и млад човјек провео“. / Милорад Медаковић [...] пише да би се Његошева „пјесма љубави“ „могла назвати круном његовије пјесама“. / Од истог аутора дознајемо да је пјесма настала 1844. године, дакле, док пјесник још није оболио. Те године Владика је сишао у Пераст да се купа. У сусједству је живјела дјевојка која се загледала у пјесника, а „овај не презираше те погледе“. / Текст пјесме први пут се појавио у *Босанској вили* од 15. јануара 1913. године. Објавио је Павле Поповић уз објашњење да је пјесму пронашао у Јавној библиотеци у Петрограду, у рукописима Ј. П. Коваљевског« [КАЛЕЗИЋ–ЂУРОВИЋ 1997: 3].

Одмах се види да су се писци предговора и писац поговора служили Лалићевим коментарима из 1953. године. Отуда су они не само преузели нетачан податак да је *Ноћ скуљља вијека* први пут објављена у Босанској вили 1913. године него и искривили још неке податке: Врчевићев чланак није објављен у дубровачком листу „Словинка“ него у дубровачком листу *Slovinac*; цитат из Врчевићевог чланка је нетачан (треба: „она под насловом *Једна мјесечна ноћ* коју је он као пјесник и млад човјек [весело] провео“); не каже Медаковић да је пјесма настала 1844. године (него, погрешно, 1846) — њега је (опет погрешно) исправио Видо Латковић, поистовјећујући Његошев боравак у Перасту (стварно: 1845) са боравком у Прчању (1844), о којем извјештава Вуко Поповић Вуџка Караџића; пјесму Павле Поповић није објавио под насловом *Једна неизнaјнa пјесма Његошева* (то је наслов његовог чланка) него под насловом *Ноћ скуљља Вџка*.

(4) У првом издању *Цјелокућних дјела* Петра Петровића Његоша у редакцији Данила Вушовића наведен је нетачан податак о првој публикацији пјесме: „*Босанска вила*, год. XXVIII (Сарајево, 1913), бр. 1, стр. 9 и 10“ [Вушовић 1935: 568].

У другом издању наводи се тачан податак: „*Мање њјесме*, Његошеве, изд. С.К.Задруге, бр. 141 (Београд, 1912), стр. 185–186“ [Вушовић 1936: 716]. У списку Његошевих дјела — *Његошева дела њо хронолошком реду њостјанка* — Вушовић наводи потпуне податке: »Песма је први пут издата у

Његошевим *Мањим њјесмама* (изд. СКЗ, бр. 141, Београд 1912 год.) на стр. 185–186 [стварно на стр. 185–187 — Р. М.], по препису који је нашао Павле Поповић у петроградској „Јавној библиотеци“, међу хартијама Е. [Ј — Р. М.] П. Коваљевског. После је та песма прештампана у *Босанској вили*, год. XXVIII (Сарајево, 1913. год.), бр. 1, стр. 9–10 [стварно на стр. 10 — Р. М.]« [Вушовић 1936: XXIII] (пјесма није прештампана него је дат њен транскрипт, дипломатично издање).

3. СТВАРНА ИСТОРИЈА ПРВИХ ДВИЈУ ПУБЛИКАЦИЈА НСВ

(1) У архиву Јегора Коваљевског у Рукописном одјељењу Руске националне библиотеке у Петрограду чува се препис Његошеве пјесме *Ноћ скуљља вијека*, који је у своје вријеме пронашао Павле Поповић. Ми смо утврдили да је препис у хартијама Коваљевског написан руком Његошевог сестрића Стевана Перовића-Џуце, чија се три писма чувају у Архиву САНУ. Пјесма је могла бити преписана за вријеме пута Коваљевског у Црну Гору, односно боравка у Котору, у прољеће 1853. године, годину и по дана послје Његошеве смрти. У критичком издању *Биљезнице* објавили смо снимак преписа Његошеве пјесме из архива Коваљевског и једно од трију писама Вјенцеслава (Стефана) Ан. Перовића, које потврђује идентичност рукописа [МАРОЈЕВИЋ 2017: 591–594, 639–640].

Први је пјесму стварно објавио — под насловом *Ноћ скуљља вијека* — Решетар 1912. године у књизи: *Мање њјесме* владике црногорскога Петра II^{-ога} Петровића Његоша. Издао Милан Решетар. Београд: Српска књижевна задруга, 1912 [даље: РЕШЕТАР 1912], стр. 185–187. На крају пјесме приређивач, Милан Решетар, упућује на извор: „По пријепису г. Павла Поповића“ [РЕШЕТАР 1912: 187]. У критичком издању *Биљезнице* објавили смо снимак прве публикације Његошеве пјесме с насловном страном Решетаревог издања [МАРОЈЕВИЋ 2017: 578–580].

(2) Други пут је пјесму објавио — под насловом *Ноћ скуљља Вјџка* — Павле Поповић 1913. године (Босанска вила, Сарајево, 15. јануара 1913, XXVIII, бр. 1 [даље: ПОПОВИЋ П. 1913], стр. 10) уз своју уводну биљешку *Једна нејознаџа њјесма Његошева* [ПОПОВИЋ П. 1913: 9–10] и са уредничком напоменом: „Ову смо пјесму добили од писца прије него што је изашла у Српској Књижевној Задрузи, али је због техничких немогућности не могосмо прије донијети. Сада је доносимо због овог увода. Уредн[ик]“ [ПОПОВИЋ П. 1913: 9, нап]. У критичком издању *Биљезнице* објавили смо снимак друге публикације Његошеве пјесме с заглављем часописа [МАРОЈЕВИЋ 2017: 585–588].

Филологија није била Поповићу јача страна, па он није тачно преписао неке ријечи из петроградског рукописа. Тако је он у 21. стиху (Распрсне ли пупуљ цв’јетни али кане роса с струка,) прву ријеч погрешно прочитао: *Васпрсне. Језички фантом (непостојећи глагол *васпрснути) одлутао је у каснија издања — све док није обзнањен оригинални рукопис Његошеве пјесме [*Његошева биљезница*. Цетиње, 1956, између стр. 134–135], али и у сва издања једнотомног *Речника уз Целокујна дела Петра II Петровића Његоша* и у *Речник* САНУ (књ. II, стр. 424) и пошто је објављен оригинал.

(3) Нетачан податак да је пјесма први пут објављена 1913. у Босанској вили нехотице је проузроковао — Милан Решетар. У другој књизи *Целокујних дела* Петра Петровића Његоша он објављује пјесму *Ноћ скујља вијека* [РЕШЕТАР 1927: 373–375] са сљедећом напоменом: »[Издао проф. Павле Поповић у *Босанској Вили*, год. XXVIII (Сарајево, 1913), бр. 1, стр. 9–10, по пријепису што је нашао у петроградској „Јавној библиотеци“ међу хартијама Е. [Ј — Р. М.] П. Коваљевскога.]« [РЕШЕТАР 1927: 375].

Решетар, наравно, није заборавио да је први он сам, 1912. године, пјесму објавио, него је желио да укаже на првенство Павла Поповића у налажењу и публикацији знамените Његошеве пјесме. Други разлог могао би бити нетачно Решетарево читање неких мјеста у издању из 1912. године у поређењу с објављеним преписом у Босанској вили.

(4) Нетачан податак да је Његошева *Ноћ скујља вијека* први пут објављена у Босанској вили 1913. године налазимо у свим послижератним издањима током пола вијека, све док га нисмо ми исправили, уз потпуну историју питања, 2001. године — писмено: у пропратној студији *Његошева „Ноћ скујља вијека“* уз прву публикацију нашег критичког издања пјесме у часопису Српска слободарска мисао, Београд, 2001, II, бр. 5 (11) [МАРОЈЕВИЋ 2001: 482–504], усмено: у реферату *Ноћ скујља вијека и „тамна мјесца“ у Горском вијенцу* на Међународном научном скупу „Династија Петровић Његош“ (Подгорица, 29. октобар — 1. новембар 2001), који је наредне године објављен [МАРОЈЕВИЋ 2002: 177–207].

Бранко Поповић, који је присуствовао скупу у Подгорици, у свом новом чланку на тему (*Знамо ли љави наслов Његошеве љубавне јесме*), не помињући моје радове, покушао је да себи припише то наше откриће, да га преауторизује, као што себи приписује све заслуге за утврђивање изворног наслова. Он сада пише: »[...] хтео бих да укажем на један (такође стално понављани) превид Редакционог одбора Његошевих Сабраних дела (из 1967. г.), односно на превид оног који је приредио прву књигу (*Пјесме*) и за њу написао белешке и објашњења. / У „Објашњењима уз Његошеве песме“ (на 360. стр.) стоји ова нетачна информација: „Текст песме први је објавио Павле Поповић у *Босанској вили* 1913. године... на основу преписа пронађеног... међу хартијама Ј. П. Коваљевског...“ Међутим, пре *Босанске виле* песму је објавила Српска књижевна задруга, у Његошевим *Мањим јјесмама* 1912. г. (стр. 185–187) у 141. књизи Кола. Да је приређивач пажљиво прегледао издање песме у *Босанској вили*, тамо би нашао (у фусноти на стр. 9) објашњење уредништва из којег се види да су они заиста први добили текст песме, али нису стигли да га на време објаве — претекла их је СКЗ« [Поповић Б. 2004: 6].

Аутор је промијенио наслов Његошевих *Целокујних дела*, не помиње ни Лалића ни Решетара, не наводи број Босанске виле него само страну, али зато помиње Српску књижевну задругу, која њему објављује књигу и у њој нови чланак. Интригантно је нешто друго. Поповић се у закључку вајка: „Због интелектуалне инерције продужиће се и крива читања и неприкладна тумачења ове Његошеве песме и кад се евентуално појаве њена нова, коректна издања [...]. Поред осталог и стога што ће библиотеке још задуго нудити добро очувано, луксузно издање Сабраних Његошевих дела (из 1967. г.)“ [Поповић

Б. 2004: 10]. Не предлаже аутор баш да се Његошева не „Сабрана“ него „Целокупна дела Петра Петровића Његоша“ из 1967. године повуку из библиотеке, али је евидентно да он не зна да је то друго издање, иако на њему то не пише, као што није могло писати да је прво ни оно претходно, у девет књига (у коме су *Пјесме* објављене 1953. године), али зато пише да је треће издање оно из 1974. године, као што се послје тога штампају нова, фототипска издања (од четвртог до петнаестог), све до посљедњег, прекомпонованог, из 2005. године (Целокупна дјела Петра II Петровића Његоша. XVI издање).

У свом претходном чланку на тему (*Његошево* »*Слово љубве*«) Бранко Поповић, међутим, и сам наводи погрешан податак о објављивању пјесме (мада изричито не каже да је то прва публикација: „Pre izdavanja *Bilježnice* pesma je objavljivana samo pod naslovom — »Noć skuplja vijeka«; onako, dakle, kako ju je, prema prepisu J. P. Kovaljevskog, Pavle Popović objavio u »Bosanskoj vili« 1913“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роговић В. 1977: 119]. — Народна мудрост каже: ако лаже коза, не лаже рог. Не лаже ни хартија. А и 2001. година, у новој ери, долази прије 2004.

4. КАД ЈЕ НАПИСАНА НСВ?

(1) Остаје да одговоримо на најсложеније питање: кад је написана Његошева *Ноћ скуља вијека*?

Његошево љетовање у Боки Которској помиње Вуко Поповић у писму Вуџку Караџићу од 1/13. септембра 1844. године: „Владыка Черногорский быо е ови дана овђе учити се по мору пливати, и учећи одъ едногъ кадета научио е за 15 дана да садъ може и преко свои рѣка плутати“ [Поповић В. 1844: 226; види савремену транслитерацију у: Поповић В. 1999: 36].

На основу овог писма Видо Латковић је у првом издању своје монографије *Петар Петровић Његош* исправио Медаковићево тврђење да је Његош био у Перасту 1846. године [Латковић 1949: 93–94]. И у другом издању он без икакве оградe каже: „Из 1844. године је и једна по инспирацији изузетна Његошева песма *Ноћ скуља вијека*. Крајем лета те године Његош је провео неколико дана у Перасту“ [Латковић 1963: 161]. Датирање прихвата, позивајући се на Латковића, али уз опрезнију формулацију, и Радован Лалић у првом издању Његошевих *Цјелокупних дјела*: „По свему судећи, пјесма је настала 1844 године, у љето. Те године Његош је сишао у Пераст да се купа“ [ЛАЛИЋ 1953: 507].

(2) У чланку *О вјеродостојности неких изјава Милорада Медаковића о Његошу* Јевто Миловић је непобитно утврдио, на основу двају писама окружног которског комесара Стјепана Дојмија Губернијалном предсједништву у Задру (писма се чувају у задарском Државном архиву), да је Његош боравио у Перасту од 23. јула до 2. августа 1845. године [Миловић 1963^a: 292–293]. Да је наш пјесник био у Перасту љети 1845, а не 1846. или 1844, Миловић доказује и Његошевим писмом Габријелу Ивачићу од 3/15. августа 1845. године: „Залажани су други или трећи дан кћели Ораовчане позвати да им одговоре за бешчест учињену, него ја сам то у Пераст одма дознао и жестоко сам запријетио Залажанима да се у такве ствари не пуштају“ [ЊЕГОШ Писма III: 244].

Позивајући се на Миловићев чланак, датирање прихвата, али уз ограду, и Радован Лалић у другом издању Његошевих *Целокућних дела*: „Ова песма је, по свему судећи, настала 1845. године. Те године Његош је, пред крај лета, сишао у Пераст да се купа“ [Лалић 1967: 360]. Лалићева формулација „пред крај лета“ парафраза је Латковићеве „крајем лета те године“ [види горе т. (1)], али она сада, према новом датирању Његошевог боравка у Перасту, никако не одговара — у Пераст је владика стигао, астрономски гледано, пред крај првог од три летња мјесеца!

Ми можемо додати двије појединости.

1° Владичино одсуство са Цетиња види се и по изостанку преписке: писмо Симеону Милутиновићу Сарајлији датирано је 10. јулом 1945. (= 22. јул по новом календару), а наредно писмо, Јеремији М. Гагићу, 22. јулом 1845. (= 3. август по новом календару).

2° Његошев боравак у Перасту посредно потврђује писмо барону Фердинанду Шалеру од 24. јула / 5. августа 1845. године: „Ја сам сада био једну неђељу дана у Боку, те сам чинио бање морске ради побољшања мога здравља“ [Његош Писма III: 239]. Стварно је био једанаест дана, укључујући долазак и повратак.

(3) Али има један куриозитет. Јевто Миловић наводи одломак из књиге Милорада Медаковића о Његошевом боравку у Перасту, који је тај боравак везао за 1846. годину [в. т. 1.(2)]. Затим каже: „Поп Вук Поповић из Рисна, дугогодишњи сарадник Вука Караџића, зна исто тако за Његошев боравак у Перасту“, па наводи одломак из Поповићевог писма од 1/13. септембра 1844. године, који смо и ми навели. Поредићи ова два свједочанства, Миловић закључује: „Изјаве Милорада Медаковића и Вука Поповића о Његошевом учењу пливања у Перасту сасвим се поклапају. Само Медаковић и Поповић гријеше кад тврде да је Његош боравио у Перасту 1846, односно 1844“ [Миловић 1963^а: 293].

Слични су Миловићеви закључци у чланку *Кад је настала Његошева њјесма „Парис и Хелена или Ноћ скуљва вијека“?*, који је прештампан (са измијењеним насловом: *Кад је настала Његошева њјесма „Ноћ скуљва вијека“?*) у ауторској књизи *Сџазе ка Његошу*: Вук Поповић „зна исто за Његошев боравак у Перасту, само што он погрешно тврди да је Његош био у Перасту 1844“ [Миловић 1963^б: 211; Миловић 1983: 184]; и Медаковић спомиње Његошево бављење у Перасту, али он „погрешно тврди да је Његош 1846. боравио у Перасту“ [Миловић 1963^б: 212; Миловић 1983: 185].

(4) Да је Медаковић могао погријешити годину, три и по деценије послѣје догађаја — разумљиво је, али како је Вуко Поповић могао писати Вуку Караџићу у септембру 1844. о нечему што ће се тек десити, крајем јула и почетком августа наредне, 1845. године? Поред тога, Вуко Поповић нигдје не помиње Пераст као мјесто владичиног боравка. А није га могао ни поменути јер он пише — 13. септембра 1844. године — о Његошевом купању у Прчању „ови дана“, тј. од 28. августа до 7. септембра 1844. године! Он гријешни само утолико што Његошев боравак „продужује“ за четири дана. Боравак у Прчању је иначе документовао из задарског архива и из Његошеве преписке сам Јевто Миловић у истом чланку [Миловић 1963^а: 292].

На основу свега наведеног могло би се закључити, прво, да је Медаковић, под погрешном годином (1846), описао — као један боравак — оба Његошева љетовања, и оно крајем августа и почетком септембра 1844. у Прчању (кад је владика учио и научио да плива и кад је настала његова пјесма *Љеиње куйање на Прчању*), и оно крајем јула и почетком августа 1845. (кад није „презирао“ умиљате погледе једне дјевојке), и друго, да је Његош боравио у Перасту од 11/23. јула до 21. јула/2. августа 1845. године, кад је, скоро сигурно, и написао пјесму љубави, *Ноћ скуйљу вијека* — и кад се сигурно десио сусрет који је послужио као њена инспирација.

Закључићемо овај Предговор, који је и нулто поглавље монографије „Текстологија медитативне прозе и пјесама из Биљежнице“ [МАРОЈЕВИЋ 2017: 17–27], једном опаском. Његош је на првој страни *Биљежнице* навео податке кад падају мјесечеве мијене 1846. године. Основано се мора претпоставити да је тај запис учињен крајем 1845. године или на самом почетку те 1846. године, прије него што је наступила мијена 15. јануара (Његошеви подаци су по старом календару). Идући уназад, до пјесниковог боравка у Перасту, може се закључити да је прве вечери по доласку Луна била два-три дана након уштапа, а посљедње вечери уочи повратка — три-четири дана прије наредне мијене. Посљедњих вечери пјесниковог боравка у Перасту, дакле, плава (= плавокоса) Луна у посљедњој својој четврти заиста је личила на плаву косу, сплетену у вијенац, и гледала га је искоса, изнад Ловћена, док су се њени одбљесци, као мушице огњевите, љескали од Столива према Перасту...

5. НАСЛОВ ПЈЕСМЕ НСВ

(1) „Чишћење“ текста *Ноћи скуйље вијека* од редакторских наноса туђе руке, враћање његовом изворном облику, било је остварено у два сегмента. 1° Приређивачи *Његошеве Биљежнице* уочили су све оне измјене које су биле условљене замјеном ауторског првог лица редакторским трећим лицем (осим једне морфолошке појединости: нису запазили да је у 16. стиху био облик **гледим** — није само прецртано **м** првога лица него је и изворно **и** преправљено у **а** [МАРОЈЕВИЋ 2017: 624–625]. 2° Бранко Поповић је претпоставио, а ми филолошки потврдили **и з м ј е н у н а с л о в а** која потпуно кореспондира са измјенама у самом тексту. Али оба та сегмента поткрепљује препис нађен у хартијама Коваљевског, који је очито рађен прије него што је наведена редактура извршена. Све преправке туђом руком нису, међутим, уочене, нити је текст од њих „очишћен“, нарочито не оне које су учињене прије него што је урађен препис. Поред тога, нису уочена погрешна читања одражена у самом препису.

(2) Зашто ипак нисмо имали критички утврђен текст пјесме *Ноћ скуйља вијека* четири и по деценије послје објављивања пјесниковог аутографа (критичко издање, наше, појавило се тек 2001. године)?

Приређивачи *Његошеве Биљежнице*, уз коју се на посебном листу чувао Његошевом руком писани рукопис пјесме *Ноћ скуйља вијека*, запазили су да је нечија туђа рука преводила глаголске и замјеничке облике из првог у треће лице (уз још неке пратеће измјене). Све су те разлике брижљиво ут-

врђене, па је Његошев изворни текст дат као основни, а туђе преправке наведене у фуснотама [Шоћ и др. 1956: 195–198]. Али приређивачи нису заузели да је иста та туђа рука изнад изворног наслова **Ноћ скупља вѣка** додала у два реда: **Парис и Хелена / или** [види факсимил на посебном листу испред стране 135. у: Шоћ и др. 1956]. То иначе није било тешко утврдити ни палеографски (није Његошево **X**, није Његошево **П**, није Његошево **a**, није Његошево **n**, није Његошево **p**, а и преостала слова мало личе на она из пјесникова рукописа), ни ортографски (Његош би написао тврди знак последије прве ријечи), ни поетолошки (алтернативни наслов не одговара казивању у првом лицу).

(3) Са доста основа може се претпоставити да је алтернативни наслов додао, и извршио све остале измјене, Љубомир Ненадовић. Он је додао своју биљешку на празној страни *Биљешнице* [Маројевић 2017: 95 (снимак биљешке је на 17. листу аутографа; Миле Грозданић, чије је ликовно рјешење корица критичког издања, пренио га је и на задњу корицу), транскрипт и наше напомене су на претходној, 94. страни], и та два рукописа веома су слична, само што су допуне и измјене у *Ноћи скупиљој вијека* писане брижљивије јер су имале другачију намјену — биле су намијењене за словослагача или за лице које је требало да текст препише како би се могао штампати. У критичком издању *Биљешнице* донијели смо рукопис *Ноћи скупиље вијека* са свим његовим преправкама, најприје сегментирано и у црно-бијелој техници према снимку из првог издања *Његошеве биљешнице*, а онда у боји комплетирано према садашњем стању аутографа [Маројевић 2017: 63–64, 67–68, 71–72. 574–575], уз подробен коментар.

Било како било, пјесма која је у препису имала аутентичан наслов последије открића оригинала добија наслов — који није Његошев. Наслов непознатог редактора (може се основано претпоставити, па и тврдити, да је то био Љубомир Ненадовић), а којим се искривљује пјесникова мисао, тако постаје — „канонски“. Лажни наслов „Парис и Хелена или ноћ скупља вијека“ налазимо у издању *Његошеве Биљешнице* [Шоћ и др. 1956: 195], у првој књизи *Целокућних дела* почев од другог издања [Лалић 1967: 168; исто и у: Лалић 1975: 168], у специјалном издању пјесме на српском и седам страних језика [Калезић–Ђуровић 1997: 5; на корицама и на насловној страни даје се аутентичан наслов].

Слику битно не мијења чињеница што су, под утицајем *Антологије љубавне лирике* Божидара Ковачевића [Ковачевић 1927: 43], а то је трећа публикација Његошеве пјесме [види коментар у Маројевић 2017: 577, 581], изворни наслов (и подјелу на катрене) оставили и новији приређивачи антологија српске љубавне поезије и што је неаутентични дио наслова изоставио, вођен пјесничким разлозима, Матија Бећковић [Бећковић 1979: 39; Бећковић 1992: 49], уз сљедећу биљешку у *Најомени* на крају књиге: »једино је наслов песме „Ноћ скупља вијека“ скраћен и донет интегрално само у садржају« [Бећковић 1979: 196; Бећковић 1992: 248]. Али је и у садржају остао исти (значи: аутентични) наслов. Истим разлозима се очито руководио и Миро Вуксановић истичући: „Од два наслова други је тачнији и лепши“ [в. т. 2.(2)].

Што је најчудније, стање се није промијенило ни кад је Бранко Поповић у чланку *Његошево „слово љубве“* претпоставио да први наслов није Његошев [Поповић Б. 1975: 416–419; исто и у: Роровић В. 1977: 119–124], што је прихватио један од приређивача Његошеве *Биљежнице* [Миловић 1979; Миловић 1983: 190]. А не мијења се, засад, ни пошто смо ми Поповићеву претпоставку текстолошки потврдили [Маројевић 2001], као што се не исправљају ни друге грешке у читању знамените српске *Пјесме над њјесмама*.

(4) Историја питања о реконструисању изворног наслова Његошеве љубавне пјесме може се свести на сљедеће четири позиције.

1° Ми смо реконструисали изворни наслов Његошеве пјесме, тј. филолошки утврдили да први дио наслова у оригиналном рукопису није писан Његошевом руком, најприје у усменом излагању на научном скупу „Династија Петровић Његош: Том III. Међународни научни скуп: Подгорица, 29. октобар – 1. новембар 2001“ (реферат *Ноћ скупља вијека и „шамна мјеста“ у Горском вијенцу* сљедеће године је објављен [Маројевић 2002: 177–207]), а затим у расправи *Његошева „Ноћ скупља вијека“* уз прву публикацију нашег критичког издања пјесме у часопису Српска слободарска мисао, Београд, 2001, II, бр. 5 (11) [Маројевић 2001: 482–504].

2° Бранко Поповић је присуствовао скупу у Подгорици, па је у свом новом чланку *Знамо ли прави наслов Његошеве љубавне пјесме* [Поповић Б. 2004: 9], не помињући моје радове, покушао да себи припише све заслуге за утврђивање изворног наслова. Он сад изричито тврди да је прије више од двије деценије безмало ријешио проблем наслова: »Ниједан разложен тумач не претендује на коначност својих просуђивања, али ја сам био убеђен да сам безмало решио недоумице око назива чувене Његошеве љубавне пјесме. [...] И данас сам уверен, као и приликом претходног изучавања (1977. г.) овог Његошевог љубавног бисера, да је наслов песме само и једино „Ноћ скупља вијека“« [Поповић Б. 2004: 5].

3° У својој претходној студији Бранко Поповић је мишљење да је неко други дописао први наслов изнио само као претпоставку. С једне стране, он каже: „Definitivan odgovor može doći tek posle uporedne hemijske analize mastila kojim je pisan prvi i drugi deo naslova, odnosno posle kompleksnije uporedne grafološke analize“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роровић В. 1977: 123]. — Анализа мастила могла би да покаже да је у различито вријеме писан прави и алтернативни наслов, а утврђивање ко је текст писао не рјешавају графолози него стручњаци за словенску ћириличку палеографију.

С друге стране, Бранко Поповић, у првом свом чланку, није искључивао ни то да је из неког разлога сам пјесник дописао, изнад текста и касније, овај први наслов, па с тим у вези каже: „Ali i kada bih pouzdano znao da je prvi deo naslova pesme dopisala sama Njegoševa ruka, pomislio bih da je i njome upravljao neki obzir ili kakav drugi nepoetski pomoćnik“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роровић В. 1977: 124].

4° Али има један куриозитет. У обје студије Бранко Поповић наводи да је Његош и у двије друге своје пјесме уводио алтернативни наслов помоћу везника *или*. У првој студији то му је индиција да је онда Његошев и алтернативни на-

слов (стављен, додуше, на прво мјесто) и у анализираној пјесми: „Ali činjenica da u Njegoša već postoji model slično oblikovanih naslova, ne sili [li] nas da poverujemo kako | je nekom drugom bilo nemoguće, odnosno mnogo teže nego Njegošu, da oponaša zatečeni model naslova“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роровић В. 1977: 122–123 (знак | указује на прелазак на нову страну у тексту који се цитира)]. У другој студији, запазивши да у анализираном рукопису „други део наслова почиње (без икаквог разлога и мимо ранијих Његошевих примера) великим словом“ [Поповић Б. 2004: 8], Бранко Поповић сада наводи као нови аргумент за неаутентичност првог наслова сматрајући да овај правописни детаљ „указује да први и други део наслова Његошеве песме не припадају истој реченици“ [Поповић Б. 2004: 8]. — Наведена појединост не може служити ни као аргуменат за ни као аргуменат *против*. С једне стране, ми не знамо како је Његош написао прво слово алтернативних наслова у оне друге двије пјесме јер оригинални рукописи њихови нису сачувани, а они који су објављивали Његошеве текстове мијењали су текст не само правописно. С друге стране, по руској правописној традицији, на коју се Његош доста угледао, алтернативни наслов се и пише са великим почетним словом.

6. МОТО ПЈЕСМЕ НСВ

(1) Мото пјесме, на француском језику, дуго је представљао загонетку, чак и кад је у оригиналном рукопису прочитано да се он односи на богињу Исиду (Isis). Тек је Перо Шоћ успио да одгонетне извор текста, наставши у Његошевој библиотеци француски речник *Nouveau dictionnaire de la conversation* par Auguste Wahlen (Bruxelles, 1843. Tome quatorzième, 136–138) и у речнику чланак о богињи Исиди, из којег је пјесник преузео мисао античког писца Апулеја [Шоћ 1960]. Јевто Миловић је, прећуткујући откриће Пера Шоћа, донио, у оригиналу и у преводу, поменути речнички чланак, упоредио са њим испис из Његошеве *Биљежнице* и показао да се у тој биљешци налази француска реченица која је пјеснику послужила као мото [Миловић 1963⁶; Миловић 1983]. Откриће П. Шоћа и расправа Ј. Миловића нису, међутим, утицали на каснија издања Његошеве пјесме (сем наших) — ни у једном није указано на поријекло мота.

(2) Ријечи „Isis“ нема у петроградском препису. Поред тога, у тој ријечи нису препознатљива Његошева латиничка слова, па се може претпоставити да је то учињено пошто је сачињен препис за Коваљевског. Данас та ријеч стоји у изворном рукопису испод мота на мјесту гдје се ставља аутор текста који се ту цитира. Ми ту ријеч остављамо, али је стављамо у квадратну заграду иза ријечи: „deesse [Isis]“ (у преводу иза ријечи „богиње [Исиде]“).

(3) Бранко Поповић неосновано тврди да је мото накнадно дописан: „Moglo bi se gotovo kao nesporно uzeti da su naknadно dopisani i prvi deo naslova («Paris i Helena ili») i moto pesme na francuskom“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роровић В. 1977: 120]. Није накнадно, тј. туђом руком, дописан мото него само ријеч „Isis“ у њему. А дописивање је могао учинити Љубомир Ненадовић, код кога се, послје смрти Стевана Перовића-Цуце, налазила *Биљежница*, а вјероватно и оригинални рукопис пјесме *Ноћ скуљва вијека*. Мото је, додуше,

Његош могао касније уписати, кад је у француском рјечнику нашао реченицу о богињи Исиди.

(4) Прве три позиције овог одјелјка, као и претходни одјелјак уз незнатна скраћења, преузели смо из поглавља „12. Реконструкција рукописних и штампарских грешака“ монографије „Текстологија медитативне прозе и пјесама из Биљежнице“ објављене у склопу критичког издања *Биљежнице* [МАРОЈЕВИЋ 2017: 628–633].

Расправу о моту допунићемо подацима из постхумно објављеног рада Мирона Флашара *Класичне реминисценције у њесми „Ноћ скујља вијека“*. Флашар наводи, у преводу Р. Шалабалић, извод из Апулејева описа Исидине епифаније, који се завршава реченицом: „У таквом велелепном обличју, запахнувши ме срећним мирисима Арабије, удостоји ме свог божанског гласа“, уз свој коментар: „Завршне речи овога цитата из Апулеја су речи које Његош у француском преводу ставља као мото пред своју песму“, пошто је претходно, на крају првог пасуса свог чланка, истакао да Апулејев оригинални текст који је Његош узео за мото гласи: »Spirans Arabiae felicia germina, divina me voce dignata est« (*Metam.* XI, 4) [ФЛАШАР 2017: 512, 515].

Чланак Флашар завршава важном оцјеном: „Као што је песма започета сликом месеца на ноћном небу тако се доследно и завршава, нестанком Луне и девојке, па песник и ту изостављањем сваког конкретног детаља [...] остаје веран стилизацији и симболици целине и затвара круг који је отворен мотом о Исиди и почетним посматрањем Луне-Дијане. Класична митска тема и симболика хеленистичко-римске Исиде-Дијане владају песмом од почетка до краја и уносе у њу оне свечане и мистичке акценте који њоме доминирају“ [ФЛАШАР 2017: 516].

7. Исходи

(1) Први, неаутентични наслов под којим се Његошева љубавна пјесма помиње био је „Једна мјесечна ноћ“ [в. т. 1.(1)].

У зборнику „Мање пјесме владике црногорскога Петра П^{-ога} Петровића Његоша“ Милан Решетар објављује *Појис владичиних дјела. (хронолошким редом.)*, па се наводи билиографска јединица: 75 — *Једна мјесечна ноћ*, а на крају библиографске биљешке стоји: „Може бити да је ово *Ноћ скујља свијетла* што је овдје под бр. 82“ [РЕШЕТАР 1912: XVIII]. У самом зборнику, као и у садржају, изостала је ова јединица, али се на непагинираној страни на крају књиге указује да је на 181. стр. изостављена напомена: „Бр. 75 је *Једна мјесечна ноћ*“.

На сљедећој страни библиографског пописа наводи се тачан наслов: 82 — *Ноћ скујља вијека*, уз биљешку: »Нашао г. проф. Павле Поповић у претрogradској „јавној библиотеци“ у хартијама Е. [Ј — Р. М.] П. Ковалевога; пјесма није писана руком владичином, а можебит да је то она *Једна мјесечна ноћ* што се помиње под бр. 75« [РЕШЕТАР 1912: XIX].

(2) Други пут се пјесма именује описно као „Пјесма о љубави“ (пјесник Његош), односно као „Пјесма љубави“ (секретар Медаковић), али ни један ни други не помињу њен стварни наслов [в. т. 1.(2)].

У другом издању „Цјелокупних дјела Петра II Петровића Његоша“ и Данило Вушовић објављује библиографски прилог *Његошева дела по хронолошком реду постојања*, па под бр. 59 наводи пјесму **Ноћ скупља вијека**, с биљешком коју смо горе цитирали [в. т. 2.(4)], а под истим бр. 70, позивајући се и на Врчевића и на Медаковића, закључује »Вероватно је, као што то Решетар мисли, да су и Врчевићева **Једна мјесечна ноћ** и Медаковићева „пјесма љубави“ једно те исто и да би то могла бити песма *Ноћ скупља вијека* коју је П. Поповић нашао у петроградској „Јавној библиотеци“ (в. бр. 59)« [Вушовић 1936: XXVIII].

(3) Трећи, алтернативни наслов је онај по коме је пјесма била позната четрдесет шест година, од 1956. до 2001. године: *Парис и Хелена или Ноћ скупља вијека*. Први наслов написао је, претпостављамо, Љубомир Ненадовић у неуспјелом покушају да пјесму са замаскираним првим лицем ипак објави [в. т. 5.(3)].

(4) Под изворним насловом *Ноћ скупља вијека* пјесма је била позната четрдесет четири године, од 1912. до 1955. закључно. Изворни наслов васпоставили смо ми у првој години овога вијека [в. тт. 3.(4), 5.(4)].

8. БИБЛИЈСКИ ПРЕСЈЕК

8.1. Завршивши приређивање четворокњижја Ловћенског Јасновидца, епске трилогије и лирских пабирака, размотрили смо га у библијском контексту.

(1) Луча микрокозма представља својеврсну Његошеву *Књигу Постојања*, а сва старозавјетна пророштва сабрана су у једно – у пророштво Свевишњег [ЛМ].

(2) У Епиглогу, а њега чини завршних седам строфа спјева, повезује се старозавјетна тематика са новозавјетном, а у њему централно мјесто заузима дивни приказ – долазак сина достојног оца превјечнога и његово васкрсење.

8.2. Старозавјетној тематици посвећена је и књига лирских пабирака, Биљежница.

(1) Из ње је вјероватно извађена, а при њој приложена *Ноћ скупља вијека*, Његошева (и наша) *Пјесма над њјесмама* [НСВ].

(2) Духовно завјештање, које смо укључили у Биљежницу као пјесму слободног стиха [ДЗ], МЕДИТАЦИЈЕ У ПРОЗИ, које смо селектовали из Биљежнице као педесет пјесама у прози [МП], и пјесма без наслова из Биљежнице чији први стих гласи „Југ завија, разјари се море...“, али наслову боље одговарају два завршна стиха „Слава Теби, Творче и Господи, Ти истока немаш ни запада!“ [СТТГ] – све те пјесме својеврсни су *Псалми Његошеви*.

8.3. Најпопуларнија књига Његошева одавно је названа *Српским Јеванђељем*; она је у оба своја дијела у новозавјетном предзнаку.

(1) Сам спјев, Горски вијенац, посвећен је васкрсењу слободе у подловћенској Гори Црној, у којој је запаљена „вјечна зубља вјечне помрчине...“, која, како је на наш предлог утиснуто на задњој корици јубиларног издања ЦАНУ, „...нит догори, нити свјетлост губи“ [ГВ]. Компоненте наслова у

рукопису биле су, са савременог гледишта, у инверзији: ВИЈЕНАЦ ГОРСКИ, али у инверзији која тачније исказује лингвистику и поетику наслова [ВГ].

(2) Пјесма без наслова „Нек се овај вијек горди...“, објављена уз прво издање спјева, посвећена је ПРАХУ ОЦА СРБИЈЕ – слави онога који је васкрснуо Србе и удахнуо живот србској души [ПОС].

8.4. И трећи Његошев спјев (нажалост и посљедњи) у новозавјетном је предзнаку.

(1) Сам спјев, ШЋЕПАН МАЛИ, својеврсно је *Ой̋кровење Његошево* – као да је пророчки написано да споји оно новозавјетно и ово наше данашње [ШМ].

(2) Новогодишња честитка из које је узет мото (а коју ми у цјелини прилажемо издањима спјева), ПОЗДРАВ СРБСКОМ РОДУ, већ је порука како да ми, сви скупа, уђемо у симболично схваћено Ново љето [ПСР].

Извори

ВГ: А. [= Александар Карађорђевић]. Петар Петровић Његош. *Виенацъ горскій*. [Аутограф рукописне верзије *Горског вијенца* Петра Петровића Његоша из 1846. године]. Тисак и уметничка опрема књиге Ј. Бласника Насл. – Љубљана, [1931]. [С релефом обновљене Његошеве капеле на корици].

ГВ: *Горски вијенац* [у: Медаковић 1847: 1–116 (прво издање); Маројевић 2005: 35–222 (критичко издање); Маројевић 2018: 161–268 (основно издање); акценатско издање у рукопису].

ДЗ: *Духовно завјештање* [у: Маројевић 2017: 568–570 (аутограф), 371–376 (критичко издање)].

ЛМ: *Ључа микрокозма* [у: Маројевић 2016: 19–101 (репринт првог издања), 105–224 (критичко издање), 903–1020 (акценатско издање); Маројевић 2018: 67–149 (основно издање)].

МП: *Медитације у прози* [у: Маројевић 2017: 323–346 (критичко издање)].

НСВ: *Ноћ скупља вијека* [у: Маројевић 2017: 347–363 (критичко издање), 641–646 (акценатско издање); основно издање је приложено овом раду].

ПОС: „Нек се овај вијек горди...“ / Посвета: *Праћу Оца Срњије* [у: Медаковић 1847: непагинирани први полутабац (прво издање); Прилог II у: Маројевић 2005: 223–226 (критичко издање); Прилог II у: Маројевић 2018: 269–271 (основно издање); акценатско издање у рукопису].

ПСР: *Поздрав (србском) роду* [Прилог у: Маројевић 2020^в: 487–490 (критичко издање), 1154–1155 (акценатско издање), Прилог II у: Маројевић 2018: 450–452 (основно издање)].

СТТГ: „Слава Теби, Творче и Господи...“ [у: Маројевић 2017: 368–370 (критичко издање), 549–550 (акценатско издање)].

ШМ: *Шћепан Мали* [у: Маројевић 2020^в: 19–225 (репринт првог издања), 227–486 (критичко издање), 1011–1153 (акценатско издање), Маројевић 2018: 289–449 (основно издање)].

Литература

БАН 1884: *Подаци о Петру Петровићу Његушу* од Матије Бана. – Преодница, у Београду, 10. Маја [1884], I, бр. 7, 107–109; 25. Маја [1884], I, бр. 8, 125–126; 10. Јуна

[1884], I, бр. 9, 141–143; 25. Јуна [1884], I, бр. 10, 155–156; 10. Јула [1884], I, бр. 11, 171–173.

БЕЋКОВИЋ 1979: Петар Петровић Његош. *Пустињак цетињски*: Избор из целокупног песништва. Приредио Матија Бећковић. [Београд, 1979].

БЕЋКОВИЋ 1992: Петар Петровић Његош. *Пустињак цетињски*: Избор из целокупног песништва. Приредио Матија Бећковић. Никшић–Подгорица, 1992.

ВРЧЕВИЋ 1878: Вуко Врчевић. [Живот и књижевни рад Владике црногорскога Петра Петровића II]. – *Slovinac*, u Dubrovniku, dne 1 Augusta 1878, I, br. 7, 60–62.

ВУКСАНОВИЋ 2010: Петар II Петровић Његош / Приредио Миро Вуксановић. Нови Сад, 2010. (Десет векова српске књижевности. Књ. 30).

ВУШОВИЋ 1935: *Цјелокупна дјела* Петра Петровића Његоша. У редакцији Данила Вушовића. Београд, 1935.

ВУШОВИЋ 1936: *Цјелокупна дјела* Петра II Петровића Његоша. У редакцији Данила Вушовића. Друго издање. Београд, 1936.

КАЛЕЗИЋ 2005: Димитрије М. Калезић. *Његошева* Пјесма над пјесмама. – *Годишњак*, Фоча: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“, 2005, IV, бр. 4, стр. 9–18. [Прештампано у: Калезић 2009: 133–141]

КАЛЕЗИЋ 2009: Димитрије М. Калезић. *Његошове теме*. Београд: Издавачки фонд Српске православне цркве Архиепископије београдско-карловачке, 2009.

КАЛЕЗИЋ–ЂУРОВИЋ 1997: Петар Петровић Његош. *Ноћ скупља вијека*. [Са паралелним насловом на руском, италијанском, француском, њемачком, енглеском, шпанском и кинеском језику]. Уредници: Василије Калезић, Жарко Ђуровић. Поговор Василије Калезић. Београд, 1997.

КОВАЧЕВИЋ 1927: *Антологија љубавне лирике*. Изабрао Божидар Ковачевић. Београд, [1927].

ЛАЛИЋ 1953: Петар Петровић Његош. *Пјесме. Луча микрокозма. Проза. Пријеводи*. [Текст *Пјесам*, *Прозе* и *Пријевода* приредили за штампу Радован Лалић и Михаило Стевановић. Текст *Луче микрокозма* приредили за штампу Никола Банашевић и Радосав Бошковић. Биљешке и објашњења уз *Пјесме, Прозу* и *Пријевод* написао Радован Лалић. Биљешку уз *Лучу микрокозма* написао Никола Банашевић. Објашњења уз *Лучу микрокозма* написао Вуко Павићевић]. Београд, 1953. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 2).

ЛАЛИЋ 1967: Петар Петровић Његош. *Пјесме* / Текст приредио, белешке и објашњења написао Радован Лалић. Београд, 1967. (Целокупна дела Петра Петровића Његоша. [II изд.] Књ. 1).

ЛАЛИЋ 1975: Петар II Петровић Његош. *Пјесме* / Текст приредио, белешке и објашњења написао Радован Лалић. Београд, 1975. (Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. IV изд. Књ. 1). [Фототипија III изд. (Београд, 1974)].

ЛАТКОВИЋ 1949: *Петар Петровић Његош* / Видо Латковић. Београд, 1949.

ЛАТКОВИЋ 1963: *Петар Петровић Његош* / Видо Латковић. Београд, 1963.

МАРОЈЕВИЋ 2001: Радмило Маројевић. *Његошева „Ноћ скупља вијека“*. – Српска слободарска мисао, Београд, 2001, II, бр. 5 (11), 482–504.

МАРОЈЕВИЋ 2002: Радмило Маројевић. *Ноћ скупља вијека* и „тамна мјеста“ у *Горском вијенцу*. – Династија Петровић Његош: Том III. Радови са међународног научног скупа: Подгорица, 29. октобар – 1. новембар 2001. Подгорица, 2002, 177–207.

МАРОЈЕВИЋ 2005: Петар II Петровић-Његош. *Горски вијенац*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД, 2005.

МАРОЈЕВИЋ 2011: *Пјесма над пјесмама српске поезије – Његошева Ноћ скупља вијека*. (Напомене уз критичко издање текста) / Радмило Маројевић. – Октоих, Подго-

рица, 2011, I, бр. 1–2, 28–30.

МАРОЈЕВИЋ 2016: Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Narodni muzej Srne Gore, 2016.

МАРОЈЕВИЋ 2017: Петар II Петровић-Његош. *Биљежница*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД, 2017.

МАРОЈЕВИЋ 2018: Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма. Горски вијенац. Шћепан Мали*. Основно издање. Ортографија и ортоегија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Никшић: Будимљанско-никшићка епархија – Београд: Друштво за неговање Његошевог дела, 2018.

МАРОЈЕВИЋ 2020^a: Радмило Маројевић. *Лингвистика и поетика Његошевих наслова*. 0. Увод; Фрагмент 1. *Шћепан Мали*. Фрагмент 2. *Поздрав србском роду*. – Сретања, Бања Лука, 2020, III, бр. 7–8, 129–139.

МАРОЈЕВИЋ 2020^b: Радмило Маројевић. *Лингвистика и поетика Његошевих наслова*. Фрагмент 3. *Горски вијенац*; Фрагмент 4. *Нек се овај вијек горди* – Сретања, Бања Лука, 2020, III, бр. 9, 195–206.

МАРОЈЕВИЋ 2020^c: Петар II Петровић-Његош. *Шћепан Мали*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2020.

МЕДАКОВИЋ 1847: *Горскій віенаць* [.] Историческо событіе при свршетку XVII віека. Сочиненіе П[етра] П[етровића] Н[ѣгоша], владыке црног[р]скога. [Приредио Милорад Медаковић]. У Бечу: словима ч[астнихъ] о[таца] мехитариста, 1847.

МЕДАКОВИЋ 1882: *П. П. Њгош послѣдњи владајући владика црногорски* од В[ойводе] М[илорада] Г. Медаковића. У Новоме Саду, 1882.

МИЛОВИЋ 1963^a: Јевто Миловић. *О вјеродостојности неких изјава Милорада Медаковића о Његошу*. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, књ. XXIX, св. 3–4, 287–294.

МИЛОВИЋ 1963^b: Јевто Миловић. *Кад је настала Његошева пјесма „Парис и Хелена или Ноћ скупља вијека“?* – Стварање, Титоград, 1963, XVIII, бр. 9–10, 207–215 [прештампано са измијењеним насловом у: Миловић 1983: 181–188].

МИЛОВИЋ 1979: Јевто Миловић. *Двије-три ријечи о наслову Његошеве пјесме „Ноћ скупља вијека“*. – Библиографски вјесник, Цетиње, 1979, VIII, бр. 1, 219–224 [прештампано у: Миловић 1983: 189–193].

МИЛОВИЋ 1983: Јевто М. Миловић. *Стазе ка Његошу*. Титоград, 1983.

ЊЕГОШ Писма III: Петар Петровић Његош. *Писма III*: 1843–1851. [За штампу приредио, биљешке и објашњења написао Мираш Кићовић]. Београд, 1955. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 9).

ЊЕГОШ 2011: Петар II Петровић-Његош. *Ноћ скупља вѣка* [в^н:јѣка]. (Приредио Радмило Маројевић). – Октоих, Подгорица, 2011, I, бр. 1–2, 23–27.

ПОПОВИЋ Б. 1975: Бранко Поповић. *Његошево „слово љубве“*. – Књижевност, Београд, новембар–децембар 1975, XXX, књ. LXI, св. 11–12, 416–428 [прештампано латиницом у: Роровић В. 1977: 119–137].

РОРОВИЋ В. 1977: Branko Popović. *Umetnost i umeće*: Ogleđi o književnoj umetnosti. Beograd, [1977].

ПОПОВИЋ Б. 2004: Бранко Поповић. *Потрага за смислом*: Критике и огледи. Београд: Српска књижевна задруга, 2004, 5–10 (*Знамо ли прави наслов Његошеве љубавне песме*).

ПОПОВИЋ В. 1844: Вуко Поповичъ. [Писмо Вуку Караџићу]. Которъ 1/13 Сеп-

тем 1844. – Цит. по: [Вук Стефановић Караџић]. *Преписка VII: 1843–1847*. (Сабрана дела Вука Караџића. Књ. 26).

ПОПОВИЋ В. 1999: Вук Поповић. *Писма Вуку Караџићу*. Приредио Данило Радојевић. Подгорица, 1999.

ПОПОВИЋ П. 1913: Павле Поповић. *Једна непозната песма Његошева*. – Босанска вила, Сарајево, 15. јануара 1913, XXVIII, бр. 1, 9–10.

РЕШЕТАР 1912: *Мање пјесме* владике црногорскога Петра II^{ога} Петровића Његоша. Издао Милан Решетар. Београд, 1912.

РЕШЕТАР 1927: [Целокупна дела Петра Петровића Његоша. Књ. 2. Мања дела]. *Свободијада. Мање пјесме. Проза*. У редакцији Милана Решетара. Београд, 1927.

ФЛАШАР 2017: *Изабрана дела* Мирона Флашара: III том. *Античко наслеђе у српској књижевности*. Приредили Војислав Јелић, Ненад Ристовић. Београд, Филозофски факултет Универзитета, САНУ – Нови Сад: Матица српска, 2017, 512–516 (*Класичне реминисценције у песми „Ноћ скупља вијека“*).

ШОЋ 1960: Перо Шоћ. *О два неразјашњена места Његошове песме: Парис и Хелена или ноћ скупља вијека*. – Политика, 28 фебруар 1960, 17 (Култура. Уметност. Год. IV, бр. 151, страна 3).

ШОЋ и др. 1956: *Његошева биљежница*. [Редакциони одбор Јагош Јовановић, Перо Шоћ, Ристо Драгићевић, Јевто Миловић, Милош Вушковић]. Цетиње, 1956.

Р. Н. Мароевич

ЛИНГВИСТИКА И ПОЕТИКА НЕГОШЕВСКИХ ЗАГЛАВИЈ: «НОЧЬ ДОРОЖЕ ВЕКА»

Резюме

В настоящей работе критически обосновывается подготовленное автором и публикуемое в работе научно-популярное издание стихотворения «Ночь дороже века» [далее НДВ], которое вправе считается «Песнью песней» сербской поэзии, и исследуется история создания, упоминания и публикации произведения. Вводная статья состоит из восьми разделов: Первые упоминания НДВ [см. п. 1], Первые публикации НДВ [см. п. 2], Настоящая история первых двух публикаций НДВ [см. п. 3], Когда написана НДВ? [см. п. 4], Заглавие стихотворения НДВ [см. п. 5], Мото стихотворения НДВ [см. п. 6], Выводы [см. п. 7].

В работе представлен также библейский срез произведений сербского поэта эпохи романтизма Петра II Петровича-Негоша [см. п. 8], который составляют поэмы «Луч микрокосма», «Горный венец» и «Щепан Малый», «Записная книжка» и сопутствующие стихотворения.

Ключевые слова: Петр II Петрович-Негош, «Ночь дороже века», «Записная книжка», научно-популярное издание, заглавное словосочетание, мото.

П Р И Л О Г

Ноћ скупља вѣка

La douceur de l'haleine de cette déesse [Isis]
surpassant tous les parfums de l'Arabie Heureuse

[1]

Плѡвѡ Луна вѣдрӣм зрѡком
у прѣлести дивно тече
испод пѡлѡ звјезданије[x]
у прѡлећњѹ тиху вече,

4 сиплѣ зрѡке ма̀гическѣ,
чѹства та̀ј' нѡ нѣкѡ бѹдӣ
те смр̀тнѡка жедни поглед
у дра̀жести слѡткѡј блѹдӣ;

над њѡм зв'језде рѡјевима
брилијѡнтнѡ кола вѡдѣ,
пѡд њѡм кѡплѣ рѡјевима
зажѡжу се рѡј' нѣ вѡдѣ,

8 нѡ гр̀м славуј усамљени
армѡничку пјѣсну пѡјѣ,
мушице се огњѣвитѣ
кѡ комѣте мале рѡјѣ.

[2]

Јѡ зѡмишљен пред шатором
на шарени ћилим сјѣдӣм
и с погледом внӣмателнѡм
сву дивѡту ову глѣдӣм.

12 Чѹства су ми сад трѣјѡзна
а мӣсли се разлѣтиле –
красѡта ми ова бѡжѡ
развијѡла ѹмнѣ силе.

Него опет к себе дѡђи
у нӣштѡвѡ људско ста̀ње:
ал лишено свога трѡна –
божѣство сам неко ма̀њѣ!

16 Претчӯвствијем неким слаткѣм
ход Дијанѣн вѣличавѣ
дӯшу ми је напојио –
све њен в'јенац глѣдим плавѣ.

[3]

О наслѣдство йдејалнѣ,
ти нам гòјиш бѣсмрѣтије
тѣ са нѣбом дӯша људска
има [нѣк]ѣ снòшѣније;
20 слӯх и дӯша у нàдежди
плавајући тàнко пàзѣ
на ливади двѣжѣнија –
дò њѣх хитро сви дòлазѣ.

Распрснѣ ли пӯпӯљ цв'јѣтнѣ
али кàнѣ роса с стрӯка,
свѣ тѣ слӯху òстрѣм грми –
код мене је стрàшнà хӯка;
затрѣптѣ ли 'тицѣ крила
у бусењу гӯстѣ грàвѣ,
24 стрѣцања ме рàјска тресу
а витлѣња мӯчѣ глàвѣ.

[4]

Трѣнӯћ ми је сваки – сàхàт,
моје време сад не йдѣ,
силе су ми на òпàзу,
очи бѣже свӯд – да вѣдѣ;
док ево ти дивне вѣлѣ
лàкѣм кроком ѣе ми лети –
28 зàвид'те ми сви бѣсмртнѣ
на тренӯћак овај свѣти!

Ход је вѣлѣн много дѣчн'јѣ
нò Аврѣрин када шѣћѣ,
од сребрног свога прага
над пролѣћем када крѣћѣ;

зрàк је вѣлѣ младолике
тàкѣ красан кà Атинѣ¹,

¹ Палàдѣ.

32 огледало и ма̀зање
 презиру јој че́рте фи́не.

[5]

Устав Лу̀но б'јела̀ кола –
 продужи ми ча̀се мй̀ле,
кад су сунце над Ђнопом
 уоставити могле ви́ле.

Преле́стницу ка̀ко ви́дй̄м,
 загрлим је ка̀ Бѡг вели,
36 уведем је под ша̀тором
 к испуњењу све́тој жељи.

Под зра̀кама красне Лу̀не
 при све́ћици запаљеној
пла́мена се споји ду̀ша
 ка душици раскаљеној

и це́ливи божество́нӣ
 ду̀шу с ду̀шо̄м дра̀го̄м слӣјӯ,
40 а̄х це́ливи, бо̀жа ма̀на –
 све преле́сти ра̀јске лӣјӯ!

[6]

Цјелителни́ балсам све́тӣ –
 на̀јмири́сн'ји аро́мати
што је небо зе́мљи дало –
 на усне јој стах си́сати.

Соврше́нство твѡре́нија –
 та́инствене́ си́ле бо̀же
44 ништа ле́пше нит је ка̀да,
 нити ђ не́ створит може.

Ма́ленā јој уста сла́тка
 а а̀нгелски́ обрашчи́ћи –
од ти́суће́ што чу́вствујем
 једну сада не знам ре́ћи;

сне́жана јој пр̀са кру̀гла̄
 а стреца́ју све́тӣм пла́мом,
48 дв'је сло̀нове̄ ја̀бучице
 на њих ду̀бе̄ [с] сла́ткѡм ма́мѡм.

[7]

Цр̄нā коса на в̄лове
 низ рајске се йгр̄а груди,
 о̄ дивото – ч̄до смрт̄ни
 е̄ре с̄адā не полуд̄и!

52 Б'јелā пр̄са гордија су
 под цр̄нијем в̄ловима
 нō планина горд̄ел̄ивā
 под вјечнијем с̄њ̄еговима

на излазак кад је с̄унца
 са равнине цв'јетн̄е гл̄ед̄им,
 кроз мрежицу т̄анк̄е магле
 величину кад јој сл'јед̄им.

56 Йгр̄ам јој се с јабукама –
 два свијета ср̄ѣ̄нā в̄аж̄е,
 к восхишт̄ењу бесмрт̄номе
 лишеника ср̄ѣ̄ћ̄е др̄аж̄е.

[8]

Зној лагани с њеном косом
 с занеш̄ен̄е т̄ар̄ем гл̄ав̄е –
 друге ср̄ѣ̄ће, мало в̄ажне,
 за њ̄у би' д̄а, и св̄е сл̄ав̄е!

60 Н̄е мич̄у се уста с̄ уст̄а,
 ц̄елив̄ један но̄ћи ц'јел̄е –
 јошт се с̄ит̄ан не наљубих
 влад̄алиц̄е вил̄а б'јел̄е.

Свезала се два погледа
 магическ̄ом сл̄атк̄ом силом
 као сунце с својим ликом
 када лети над п̄учин̄ом.

64 Луна бјежи с ориз̄онта
 и уступа Ф̄ѣбу владу –
 тад из в̄ида ја изгубим
 д̄ивотницу своју мл̄ад̄у.

[Петар II Петровић-Његош. *Ноћ скупља вијека*. Основно издање у редакцији Радмила Маројевића. У текстолошким напоменама позивамо се на коментар уз критичко издање: Маројевић 2017]

- № 1. Наслов. – У ориг. је туђом руком изнад наслова додато **Парис и Хелена или** [в. т. 12.10.1]; (нôñ) *скѹпльа* – семантички рус. (р. **дорѡже** ‘1. дража, 2. скупља’) [в. т. 5.8.3.(2)]; *скѹпльа вијэка* – синтаксички арх. и рус., ген. без предл. *од* [в. т. 4.6.4]. – у критичком изд. графѣмѡм **Ѣ** озн. једносложни ^нје-изговор дугог јата: в^нјэка, али он у наслову није обавезан [в. т. 9.7.3.(2)]; графема **Ѣ** у ориг. указује на акценатску варијанту *вијэка*, а не *вѣјэка* [в. т. 11.1.1.(3)]; *вијэка* – ген. им. *вѣјэк* у зн. ‘људски вијек, вријеме до краја живота’, а не у зн. ‘сто година као јединица времена’ [в. т. 5.7.4.(1)]
- № 2. Мото. – „Благи дах ове богиње [Изиде] надмашиваше све мирисе Срећне Арабије“ (фр.). Мисао античког писца Апулеја преузета је из чланка о богињи Изиди из рјечника *Nouveau dictionnaire de la conversation par Auguste Wahlen* (Bruxelles, 1843. Tome quatorzième, стр. 136–138) [в. т. 12.10.2]. – У ориг. теоним Исис стоји иза мота, као да је Исида његов аутор, а ми га реконстр. послјије ријечи на коју се односи, као апозицију. – Мото је наведен и у *Биљежници* (л. 55 у нашем критичком изд., стр. 185 првог изд.), гдје се, између осталог, каже да је богиња Исис „жена Озирисова. Она је мјесец, а Озирис сунце“ (л. 55 у нашем критичком изд., стр. 184 првог изд.) [в. т. 1.2.1.(3)]
- 1–8 Прва СТРОФА (прва октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 1^а *Луна* – овдје и даље: властито име Земљиног сателита (пише се великим словом) [в. т. 2.2.1.(1)]; *плáвá Луна* – изр. у зн. ‘плавокоса Луна’. *Луна* је персонификовани космоним (уп. р. **луна́** ‘мјесец’) који се и теонимизује. У 15. ст. Луна се трансформисе у богињу Дијану, а у 16. ст. пјесниково ја загледано је у њен (Дијанин, тј. Лунин) *в^нјэнац плáвѣ* [в. тт. 5.6.1.(1) и 1.2.1.(2)]; *зрáком* – инстр. јд. им. *зрáк* у зн. ‘ваздух’ [в. т. 5.1.2.(1)]
- 1^б *у прѣлести* – лок. јд. (гдје?) у зн. ‘у љепоти’, а не ак. мн. (куд?) у зн. ‘у љепоте’ [в. т. 4.3.2.(2)]
- 2^а графѣмѡм **ā** озн. реконстр. наставка ген. мн. – у аутентичном изговору *-āx* (дуго *a* са славим *x*), у алт. изговору *-ā* (дуго *a* без *x*), тј. изговор *x* није обавезан [в. т. 4.2.1]; у ориг. на слабо финално *x* указује апостроф у ген. мн. им. **поля́**’ и ген. мн. ср.р. прид. **звѣздание́**’ [в. т. 4.2.2]; (й’спод) *пóльā[x]* *звѣзданије[x]* – фраз. оказионализам, идиом у зн. (испод) ‘звезданог неба’ [в. т. 6.3.1.(1)]
- 2^б у ориг. **пролѣћню**, у преп. неаутентично: прољећну [в. т. 12.6.1.(1)]; у ориг. **тиху**, а у преп. неаутентично: красну [в. т. 12.6.2.(1)]
- 3^а *зрáке* – ак. мн. им. ж.р. *зрáка* ‘зрак свјетлости’ (а не им. м.р. *зрáк) [в. т. 5.1.2.(3)]; *магическѣ* – суфиксални рус. (р. **магический** ‘магични, чаробни’) [в. т. 5.8.2.(2)]
- 3^б (мн.) *чѹвства* – рус. (р. **чѹвство** ‘осјећање’) [в. т. 5.8.1.(3)]; (ср.р. ак. мн.) *та̀инā* – прид. изведен од им. *та̀ина*, група *аи* сажета у хетеровок. дифт. [ã^н]: та̀^нā [в. т. 8.2.1.(2)]; *нѣкā* – неодређена зам., а не рјечца за грађење императива трећег лица [в. т. 4.5.1]; потпуна инверзија и опкорачење унутрашње цезуре: бѹдѣи нѣкā та̀^нā чѹвства [в. тт. 11.4.1.(2) и 11.6.3.(1)]
- 4^б (у) *слáткѡј* – прид. неодр.в., али се може читати и као одр.в. (у) *слѣткѡј* [в. т. 4.3.3.(3)]
- 5^а, 6^а, 7^а *на̀д њѡм, пѡд њѡм, нā гр̄м* – препоручује се преношење акц. на предл. у аутентичном изг. [в. т. 11.1.2.(3)]

- 5^a (мн.) *звѣзѣде* – једносложни ^нјé-рефлекс дугог јата послѣје *в* с неслоговном првом и дугоузл. акц. на другој компон. дифт.: зв^нјѣзде [в. т. 9.7.3.(2)]
- 5^a, 6^a рима: *рѣјевѣма* || *рѣјевѣма* – таутолошка на иницијалним осмерцима [в. т. 11.3.1.(1)]
- 5^b, 6^b рима: *вѣдѣ* || *вѣдѣ* – хомографска на финалним осмерцима [в. т. 11.3.1.(1)]
- 6^b *рѣјенѣ* – ген. јд. ж.р. адјективизираног трпног прид. *рѣјенѣ*, послѣје губљења *ј* група *ѣе* сажета у хетеровок. дифт. [ѣ^е]: рѣ^енѣ, у критичком изд. графѣјским слиједом **ој** озн. дифтоншки степен контракције [ѣ^е] фонолошког сегмента / оје/ [в. т. 8.2.1.(1)]; у ориг. **роене**, у преп.: ројне (што је Решетар исправио у: рајне ‘рајске’) [в. т. 12.6.1.(2)]
- 7^a (нѧ) *грѣм* – дијал., ак. у зн. лок. ‘(на) грму’ [в. т. 4.7.1.(2)]
- 7^b *армоничкѣ* – у ориг. по византијско-српској књижевној традицији без *х*: **армоничкѣ** [в. т. 7.5.2]; *пјѣснѣ* – у ориг. **пѣснѣ**, у преп. неаутентично: пиесму [в. т. 12.6.1.(3)]; *пѣјѣ* – дијал., 3.л. јд. гл. *пѣјати* у зн. ‘пјевати’ [в. т. 5.7.1.(2)]
- 8^a *мѣшѣце огњѣвитѣ* – метафорични изр. у зн. ‘одбљесци мјесеца на води’, а не у зн. ‘свици’ (Б. Поповић) [в. т. 6.8.2.(1)]
- 8^b *кѧ* – поредбени везн. с дугосил. поб. акц. или без акц. (књиж. *кѧѣ*) [в. т. 5.4.6.(3)]
- 9–16 ДРУГА СТРОФА (друга октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 9^b (на) *шѧренѣ ѣилим* – дијал., ак. у зн. лок. ‘(на) шареном ѣилиму’ [в. т. 4.7.1.(2)]
- 9^b, 10^b рима: *сјѣдѣм* || *гледѣм* – варијанта *гледѣм нарушила би риму [в. т. 11.3.1.(3)]
- III
- 10^a (с) *внѣмателнѣм* – инстр. прид., творбено адаптирани рус. (р. **внимáтельный** ‘пажљив’) [в. т. 5.8.2.(6)] III
- 11^a (мн.) *чѣвства* – рус. (р. **чѣвство** ‘осјећање’) [в. т. 5.8.1.(3)]; (мн. ср.р.) *трѣјѧзна* – дијал. (данас и арх.), прид. у зн. ‘будан, активан, који није успаван’ [в. т. 5.7.1.(2)], у преп. неаутентично: тријезна [в. т. 12.6.2.(2)]
- 11^b, 12^b рима: *разлѣтите* || *сѣлѣ* – варијанта *разлѣтјеле нарушила би риму [в. т. 11.3.1.(3)]
- 12^a *красѣта* – рус. (р. **красѣтá** ‘љепѣта’) [в. т. 5.8.1.(3)]; *бѣжѧ* – фонетски дијал. (књиж. *бѣжѣјѧ*) [в. т. 8.4.2]
- 12^b *развѣјѧла* – радни прид. гл. сврш.в. *развѣјѧти* у зн. ‘развијорити’, тј. раширити (контекстуално: окријепити), а не гл. *развѣјѧти у зн. ‘растурити’ нити гл. несврш.в. *развѣјѧти у зн. ‘унапређивати’, тј. потпомагати развој [в. т. 5.3.4]; (ак. мн.) *ѣмнѣ сѣлѣ* – фраз., перифраза у зн. ‘снагу ума’, тј. ум [в. т. 6.8.1.(2)]
- 13^a *нѣго* – концесивни везн. у зн. ‘али (ипак)’ [в. т. 5.4.7.(1)]; (к) *сѣбе* – облички дијал., дат. повратне зам. (књиж. /к/ *сѣби*) [в. т. 4.7.3.(2)], у ориг. било **кѣ себе**, па је туђом руком преправљен у **кѣ себи**, у преп. неаутентично: к себи [в. т. 12.6.1.(4)]
- 13^b (у) *нѣштѧвѣѣ* – обл. ак. ср.р. одр.в. прид. у зн. ‘бечначајни, безвриједни’, а не неодр.в. *нѣштѧво [в. т. 4.3.3.(1)]
- 14 инверзија полустихова: божѣство сам нѣкѣ мѧнѣ, ѧл лѣшено свѣга трѣна [в. т. 11.4.2] III; *божѣство* – суфиксални рус. (р. **божѣствѣ** ‘божанство, бог’) [в. т. 5.8.2.(2)]
- 15^a *прѣтчѣвствијѣм* – ц.сл., инстр. им. *прѣтчѣвствијѣ* (р. **предчѣвствие** ‘предосјећај’) [в. т. 5.8.5.(1)], а не предлошко-падежна веза *пред чѣвствијѣм ‘предосјећањем’, састављено писање [в. т. 10.2.1]; *слѧткѣм* – прид. неодр.в., али се може читати и с прозодијом одр.в. *слѧткѣм* [в. т. 4.3.3.(3)]

- 15^b *Дијанџин* – посесив од теонима *Дијана*. *Дијана* је (римска) богиња мјесеца којој у старогрчкој митологији одговара Артемида, овдје у метонимијском зн. 'Мјесец' [в. т. 1.2.1.(2)]; *вѣличавѣи* – суфиксални рус. (р. **величавый** 'величанствен, достојанствен') [в. т. 5.8.2.(2)]
- 15, 16 опкорачење стиха [в. т. 11.6.1.(1)]
- 16^b *вијенац* – једносложни ^вјѣ-рефлекс дугог јата послјије *в* с неслоговном првом и дугоусл. акц. на другој компо. дифт.: *в^вјенац* [в. т. 9.7.3.(2)]; (ак.) *в^вјенац плавѣи* – вијенац плаве косе, плетенице сплетене у вијенац [в. т. 5.6.1.(1)]; *гледѣим* – у рук. **гледимъ** а не *гледам [в. т. 12.9.1]
- 17–24 ТРЕЋА СТРОФА (трећа октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 17^a *ѡ* (наследство) – узвична рјечца с краткосил. поб. акц., а не узвик (па се не одваја запетом) [в. т. 5.4.8.(2)]; *ѡдејалнѡ* – вок. ср.р. прид. (само одр.в.) у зн. 'који се тиче идеја, духовни' (односни, а не описни прид. *ѡдеалан/ѡдеални) [в. т. 5.6.3.(3)]
- 17^b *гѡјѣиш* – дијал., 2.л. јд. през. гл. *гѡјѣиш* у зн. 'потхрањивати, гајити' [в. т. 5.7.1.(2)]; *бѣсмѣртије* – ц.сл. (уп. р. **бесмѣртије** 'бесмртност') [в. т. 5.8.7.(2)]
- 18^b *нѣкѡ* – у ориг. било **нѣк**о [в. т. 12.9.7], у преп. неаутентично: своје [в. т. 12.6]; (ак.) *сношѣније* – ц.сл. (р. **сношѣние** 'однос, веза, контакт') [в. т. 5.8.5.(1)]
- 19^a (у) *нѡдежди* – ц.сл. (р. **надѣжда** 'нада') [в. т. 5.8.6.(3)]
- 19^b *плавајѣи* – у ориг. **плава**[**ю**]**ѣи** [в. т. 12.9.6], у преп. неаутентично: пливајѣи [в. т. 12.6], прил. несвр.в. гл. *плавати* (р. **плавать** 'пловити') [в. т. 5.8.1.(3)]
- 19, 20 опкорачење стиха [в. т. 11.6.1.(2)]
- 20^a (ген.) *двѣжѣнија* – ц.сл. (р. **движѣние** 'кретање, покрет') [в. т. 5.8.5.(1)]; (на) *лѣвади двѣжѣнија* – фраз. оказионализам, идиом у зн. 'активни простор' [в. т. 6.3.1.(1)]
- 20^b *дѡ њѣх* – препоручује се преношење акц. на предл. у аутентичном изговору [в. т. 11.1.2.(4)]; (дѡ) *њѣх* – зам. се односи на двојство *слѣх* и *дѡша* из ст. 19^a [в. т. 4.6.3.(4)]; полустих зн. 'они све одмах запажају' [в. т. 6.1.3]
- 21^a *распрснѣ* – у ориг. **распрснѣ**, преп. погрешно прочитан: *Васпрснѣ* [в. т. 12.6.3]; *цвѣјетнѣи* – хиперѣјекавизам, једносложни ^вјѣ-рефлекс дугог јата послјије *в* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компо. дифт.: *цв^вјѣтнѣи*, у Његошевом језику је прид. *цвѣјетнѣи* (овдје и у ст. 53 с једносложним ^вјѣ-рефлексом: *цв^вјѣтнѣи*), а не *цвѣјетнѣи [в. т. 9.7.5]
- 21^b *ѡли* – дијал., раставни везн. у зн. 'или' [в. т. 5.4.4.(1)]; вар. **али** <пад[не]> **роса с струка** [в. т. 12.5.6.(1)]; *с струка* – Његошев језик карактерише употреба аломорфа [с] предл. *с/са/су* испред ријечи која почиње на *с-* [в. т. 4.1.1.(1)], па се остварује дуги пискави сугл. [с:] : *с:трѣка* [в. т. 7.7.1.(1)]
- 22^a (свѣ) *тѡ* – зам. атонирана, граматиализацијом прешла у рјечцу [в. т. 11.1.1.(4)]; *ѡстрѡм* – у ориг. **остромъ**, у преп. неаутентично: *оштром* [в. т. 12.6.1.(5)]
- 23^a (ген.) *'тѣцѣ* – дијал. (књиж. *птѣцѣ*) [в. т. 5.7.1.(2)]; *'тѣцѣ крила* – инверзија: *крила 'тѣцѣ* [в. т. 11.4.1.(1)]
- 24^a (мн.) *стрѣцања* – овдје: 'плашња, пренапрегнутост очекивања', гл. им. од гл. *стрѣцати* (пред ким/чим) у зн. 'плашити се (/од/ кога/чега), зазирати (од кога/чега)' [в. т. 5.7.1.(2)]
- 24^b *вѣтлѣња* – у глаголској им. реконстр. ефекат јотовања, тј. сугласник <љ> (у ориг. по ц.сл. традицији написано је **вѣтлѣня**) [в. т. 7.3.1.(1)], није *вѣтлѣња [в. т. 12.9.8]; (мѣчѣ ме) *вѣтлѣња глѣвѣ* – изр. у зн. '(мучи ме) главобоља/вртоглавица', овдје: *манта ми се у глави*, фраз. оказионализам [в. т. 6.1.2.(3)]

25–32 ЧЕТВРТА СТРОФА (четврта октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]

- 25^a *трèнѹћ* – у ориг. **трèнућ** и (у ст. 28^b) **трèнућакъ**, у преп. неаутентично: тренут, тренутак [в. т. 12.9.5]; *свѹкѹ* – атрибут уз *трèнѹћ*, а не уз *сѹхѹт*, па *свѹкѹ* и *сѹхѹт* раздвајамо повлаком [в. т. 4.5.2], опкорачење унутрашње цезуре [в. т. 11.6.3.(2)]
- 25^b *врèме* – ц.сл. (а не ек.) [в. т. 9.5.2.(1)]; *не ѹдè* – обл. образује женску риму са обл. *вѹдè* (обичније је *нè идè*) [в. т. 11.3.1.(2)]
- 26^a полуст. зн. ‘сва чула су ми изоштрена’ [в. т. 6.1.3]; *на дпѹзу бѹти* – фраз., перифраза у зн. ‘све опажати’, а не у зн. ‘бити на опрезу’ (Лалић) [в. т. 6.8.1.(3)]
- 26^b *свѹд* – адвербијал уз предикат *бјèжè*, а не уз предикат *вѹдè*, па *свѹд* и *дѹ вѹдè* раздвајамо повлаком [в. т. 4.5.3], опкорачење унутрашње цезуре [в. т. 11.6.3.(3)]
- 27^b *лѹкѹм* – прид. одр.в., али се може читати и с прозодијом неодр.в. *лѹкѹм* [в. т. 4.3.3.(2)]; *ћè* – везн. у зн. ‘како’, по старијој Вуковој књижевној норми (по новијој је *гдјè*) [в. т. 9.2.1.(1)]
- 28^a *зѹвид’те* – елидиран наставак *-и* и изг. сугл. [т:] с продуженом оклузијом [в. т. 7.7.2]; (мн.) *бèсмртнѹ* – им. у зн. ‘бесмртни дуси’, тј. анђели, супстантиват [в. т. 5.5.2.(1)]
- 28^b *свèтѹ* – описни прид. одр.в., а не односни (само одр.в.) **свèтѹ* [в. т. 5.2.2.(2)]; вар. **на** <ли[јепи тренућ]> **свети** [в. т. 12.5.6.(2)]
- 29^a *мнѹго* – у ориг. **многo**, у преп. неаутентично: много [в. т. 12.6.1.(6)]; *дѹчнѹиѹ* – ном. јд. м.р. компар. прид. *дѹчан*, послѣ губљења *ј* група *иш* сажета у тауовок. дифт. [ѹи]: дѹчнѹиѹ, у критичком изд. графемом **ѹ** озн. дифтоншки степен контракције [ѹи] фонолошког сегмента /ији/ у обл. компар. и суперл. (види ст. 41^b) [в. т. 8.1.1]
- 29^b *нò* – компаративни везн. у зн. ‘него’ с дугосил. поб. акц. [в. т. 5.4.2.(1)]; *Аврòрѹн* – посесив од теонима *Аврòра* (фонетски рус. умјесто *Аурора*). *Аврòра* је богиња свитања у римској митологији, овдје у метонимијском зн. ‘зора’ [в. т. 1.2.1.(4)]
- 30 (над) *прòлèћем* – инстр. у зн. ак. ‘(над) прољеће’, хиперкоректност (дистанцирање од дијал.) [в. т. 4.7.2.(3)]; *кадѹ* (крèћè) – у ориг. **када**, у преп. погрешно: кад се [в. т. 12.9.4]; ст. зн.: ‘кад полази (= крèћè) са свога хоризонта (метафорично: од сребрнòг прѹга) над прољећем’ [в. т. 6.1.3]
- 31^a *зрѹк* – семантички рус., им. у зн. ‘лик’ [в. тт. 5.1.2.(2) и 5.8.3.(2)]
- 31^b *ка* – поредбени везн. с дугосил. поб. акц. или без акц. (књиж. *кѹд*) [в. т. 5.4.6.(3)]; *Атѹнè* [*Палáдè] – ген. теонима *Атѹна* [*Палáда]. *Атѹна*¹ је богиња мудрости у старогрчкој митологији, а *Палáда* је један од њених атрибута (употребљава се и као друго име богиње) (Лалић). Напоменом се искључује ојконим (име града) **Атѹна*² [в. т. 1.2.1.(5)]
- 32^b (мн.) *чèрте* – фонетски рус. (р. **чèртá** ‘особина /карактера/’), семантички адаптиран у зн. ‘(фине) црте лица’ [в. т. 5.8.2.(4)]

33–40 ПЕТА СТРОФА (пета октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]

- 33^a *ѹстав* (Лѹно) – 2.л. јд. императива с редукованим наставком *-и* и побочним акц. (чини интонациону цјелину с вок. *Лѹно* па се од њега не раздваја запетом) [в. т. 11.1.1.(5)]; *бѹјèлѹ* – једносложни ѹјè-рефлекс дугог јата послѣје *б* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: бѹјèлѹ [в. т. 9.7.2], прид. одр.в., али се може читати и с прозодијом неодр.в. (с дугоузл. акц. на другој компон. дифт. и без послѣјеакц. дужине) бѹјèла [в. т. 4.3.3.(2)Ш]; бѹјèлѹ *кѹла* – стални епитет [в. т. 6.3.2.(2)]

- 34 инверзија: *кад сӯ виле мogle устави́ти сунце над Ѐнопом* [в. т. 11.4.1.(3)]. Стих представља реминисценцију на једно мјесто из Калимахове *Химне Артемиди*: „Јер божански Хелиос не прође у своме ходу лијепо хор твојих нимфа а да га не осмотри, заустављајући своја кола; за толико се дан продужи“ (Лалић) [в. т. 12.4.1]; (над) *Ѐнопом* – инстр. хидронима *Ѐноп*: „*Ѐноп* је поточић [*не него* врело и ријека – Р. М.] на малом грчком острву Делосу, познатом по култу Аполона, коме је ту био подигнут храм“ (Лалић) [в. т. 2.1.1]. *Иноп* се помиње у Калимаховој *Химни Артемиди* и у *Химни Делосу* [в. т. 2.1.2]
- 35^a (ак.) *прѣлѣсѣницу* – им. у зн. ‘љепотица’, у Његошевом идиолекту чува се севкенца /стн/ без упрошћавања [в. т. 7.8.]; *како* (видјим) – временски везн. у зн. ‘чим’ (с поб. краткосил. акц.) [в. т. 5.4.5.(2)]
- 35^b *ка* (Бог) – зам. прилог у везн. функцији и зн. ‘како, као што’ (с поб. дугосил. акц.) [в. т. 5.4.6.(1)]; *вѣлѣ* – семантички рус. (р. **вѣлѣт** ‘заповиједа’) [в. т. 5.8.3.(2)]; *ка Бог вѣлѣ* – устаљено поређење у зн. ‘као што је Бог рекао, како Бог заповиједа’ [в. т. 6.3.3.(2)]; вар. **загрлим је <боже вѣлѣ>** [в. т. 12.5.6.(3)]; *Бог* – овдје и другдје: стилски условљена употреба великог слова у им., у зн. ‘Свевишњи’ [в. т. 1.2.2.(1)]
- 36^a (под) *ишѣтором* – инстр. у зн. ак. ‘(под) шѣтор’, хиперкоректност (дистанцирање од дијал.) [в. т. 4.7.2.(3)]
- 36^b *свѣтѣ* – описни прид. одр.в., а не односни (само одр.в.) *свѣтѣ [в. т. 5.2.2.(2)]; (к) *свѣтѣ жѣлѣ* – стални епитет [в. т. 6.3.2.(5)]
- 37^a (под) *зракама* – ак. мн. им. *зрака* у зн. ‘зрак свјетлости’ [в. т. 5.1.2.(3)]
- 38^b *ка* (душици) – предл. с дат., а не везн. *ка у зн. ‘као’ [в. т. т. 5.4.6.(4)]; *раскаљенѣ* – адјективизирани гл. прид. у зн. ‘ужареној, распаљеној’, тј. врелој [в. т. 5.5.2.(2)]
- 39^a (мн.) *цѣлѣви* – им. у зн. ‘пољубац’ (пјесник користи изворни ијекавски лик **целив**) [в. т. 9.4.2.(1)], и у препису овдје: целиви [в. т. 12.6.1.(7)]; (мн.) *божѣственѣ* – суфиксални рус. (р. **божѣственный** ‘божански’) [в. т. 5.8.2.(2)]
- 40^a *ѣх* (цѣлѣви) – узвична рјечца с краткосил. поб. акц., а не узвик (па се не одваја запетом) [в. т. 5.4.8.(1)]; (мн.) *цѣлѣви* – им. у зн. ‘пољубац’ (пјесник користи изворни ијекавски лик **целив**) [в. т. 9.4.2.(1)], у преп. неаутентично: цјеливи и цјелив (у ст. 59^b), у ст. 39^a исправно: целиви [в. т. 12.6.1.(7)]; *бѣжѣ* – фонетски дијал. (књиж. *бѣжѣја*) [в. т. 8.4.2]; *маѣна* – ц.сл. (р. **маѣнна** /**небѣснаја**/ ‘храна / која долази с неба/’) [в. т. 5.8.5.(6)]; *бѣжѣ маѣна* – фраз., крилатема (библейзам), метафорични изр. [в. тт. 6.2.3 и 6.8.2.(2)]
- 41–48 ШЕСТА СТРОФА (шеста октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 41^a *цјѣлителѣнѣ* – прид. у зн. ‘љековити, који исцјѣљује’, књишки рефлекс јага послѣ *ц* [в. т. 9.4.2.(3)]; *свѣтѣ* – описни прид. одр.в., а не односни (само одр.в.) *свѣтѣ [в. т. 5.2.2.(2)]
- 41^b *наѣмирѣсниѣ* – ном. мн. м.р. суперл. прид. *миѣрѣсан*, послѣје губљења *ј* група *иш* сажета у таутовок. дифт. [иѣ]: наѣмирѣсниѣ, у критичком изд. графѣмом **ѣ** озн. дифтоншки степен контракције [иѣ] фонолошког сегмента /ији/ у обл. компар. (види ст. 29^a) и суперл. [в. т. 8.1.2]; [наѣ] – префиксоид, с поб. акц. [в. т. 5.5.3.(1)]
- 41, 42 опкорачење стиха [в. т. 11.6.1.(1)]
- 42^b *сѣсѣти* – реконстр. дужину на вокалу *ѣ* јер обл. образује женску риму с обл. *арѣмати* (обичније је *сѣсѣти*) [в. т. 11.3.1.(2)]
- 43^a *соврѣшенство* – префиксални р.сл. (р. **соврѣшенство**) [в. т. 5.8.6.(1)]; *твѣрѣниѣ* – ген. им. *твѣрѣниѣ*¹ у зн. ‘стварање’, а не хомонима *твѣрѣниѣ² у зн. ‘биће’

- [в. т. 5.2.5.(1)], ц.сл. (р. **творѣние**¹ ‘стварање’, а не *творѣние² ‘створење’) [в. т. 5.8.5.(1)]
- 43^b (ген. жр.) *таинственѣ* – рус. (р. **тайнственный** ‘тајанствени’) [в. тт. 5.8.2.(6) и 8.2.1.(4)]; (ген. жр.) *бѡжѣ* – фонетски дијал. (књиж. *бѡжијѣ*) [в. т. 8.4.2]; (ген.) *сѣлѣ бѡжѣ* – метонимијски израз у зн. ‘творачке моћи Господа Бога’ [в. т. 6.5.2.(3)]
- 44^a елипса: *нѣт је кадѡ* [ствѡрило] (субјекат реченице је *соврѣшенство* /ствѡрѣнија/ из полуст. 43^a, а стварно *сѣла бѡжѣ* из полуст. 43^b) [в. т. 11.5.1.(1)]
- 44^b *ѡд њѣ* – ритмички условљено преношење акц. на предл. с 4. слога унутрашњег финалног осмерца [в. тт. 11.1.2.(5) и 11.2.1.(1)]
- 45^a полуст. се може читати и: *малѣнѣ јѡј ѹста слѡткѡ* (с компон. предиката *малѣнѣ* и атрибутутом *слѡткѡ*) [в. т. 4.3.3.(4)1°]; елипса: *малѣнѣ [сѹ] јѡј* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 45^b *а* – саставни везн. у зн. ‘и’ [в. т. 5.4.3.(1)]; *ѡнгелскѣ* – прид., а не прил. *ѡнгелскѣ, компон. предиката, а не атрибут [в. т. 4.3.1.(1)]; елипса: *ѡнгелскѣ [сѹ] јѡј* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 46^a (1.л. јд. през.) *чѹвствуѣм* – рус. (р. **чувствовать** ‘осјећати’) [в. т. 5.8.1.(4)]; (од) *тѣсѹћѣ* – народска ријеч, док је *ѣлада* позајмљеница (по византијско-српској традицији Његош је пише без *х*) [в. т. 5.7.1.(2)]; елипса: *ѡд тѣсѹћѣ [ријѣчиѣ]* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 46^b елипса: *јѣдну [ријѣч]* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 47^a полуст. се може читати и: *сњѣжанѣ јѡј нрса кругла* (с атрибутутом *сњѣжана* и компон. предиката *кругла*) [в. т. 4.3.3.(4)2°]; елипса: *сњѣжана [сѹ] јѡј* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 47^b *а* – саставни везн. у зн. ‘и’ [в. т. 5.4.3.(1)]; *стрѣцајѹ* – 3.л. мн. през. гл. *стрѣцѡти* овдје у зн. ‘дрхтати од плашње, од напрегнутог очекивања’ [в. т. 5.7.1.(2)]; (инстр. јд.) *свѣтѣм* – обл. одр.в. описног прид., а не односног прид. (само одр.в.) *свѣтѣ [в. т. 5.2.2.(2)]; (стрѣцајѹ) *свѣтѣм плѡмом* – инстр. поређења, стални епитет [в. тт. 6.3.2.(6) и 6.3.3.(3)]
- 48^a *двѣје* – једносложни *јѣ-рефлекс дугог јага послѣје *в* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: дв*јѣ [в. т. 9.7.3.(2)]; *слѡновѣ* – обл. односног прид. *слѡновѣ* (р. **слоновѣ** ‘од слоноваче’), а не присвојног прид. *слѡнов [в. тт. 5.8.1.(2) и 5.2.9]; (дв*јѣ) *слѡновѣ јѡбѹчице* – метафорични изр. у зн. ‘брадавице на грудима’ [в. т. 6.8.2.(3)]
- 48^b *на њѣх* – у ориг. било **на њѣхъ** па је туђом руком прецртано *х*, у преп. неаутентично: на њи [в. т. 12.9.2]; дијал., ак. у зн. лок. ‘на њима’ [в. т. 4.7.1.(2)]; препоручује се преношење акц. на предл. у аутентичном изг. [в. т. 11.1.2.(3)]; *ѡубѣ [с] мѡмѡм* – окационализам, изр. у зн. ‘стоје усправно (тј. набрекле су јѡј брадавице на грудима) и тиме маме (тј. привлаче)’ [в. т. 6.1.3.(2)], реконстр. предл. *с* [в. т. 4.1.1.(4)]
- 49–56 СЕДМА СТРОФА (седма октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 49 *црнѣ* – прид. одр.в., а не неодр.в. *црна [в. т. 4.3.3.(1)]; *на вѡлове* – адвербијал начина уз *ѣгрѣ се* (алт. *ѣгрѣ се*), а не атрибут уз *кѡса* [в. т. 4.5.4], акц. се не преноси на предл. (обиљежје одређености) [в. т. 11.1.2.(1)]; инверзија: *црнѣ кѡса се ѣгрѣ* на вѡлове низ рајске грѹди [в. т. 11.4.1.(3)]
- 50 ст. зн. ‘о љепото, зачудо је да смртник (= човјек) сада не полуди’ [в. т. 6.1.3]; опкорачење цезуре шеснаестерца [в. т. 11.6.2]; *ѡ* (дивѡто) – узвична рјечца с краткосил. поб. акц., а не узвик (па се не одваја запетом) [в. т. 5.4.8.(2)];

- чудо – прил. у зн. ‘чудно (је), зачудо (је)’ (с побочним акц.), а не им. *чудо [в. т. 4.3.1.(3)]; смртни – им. у зн. ‘смртник, човјек (који је /тјелесно/ смртан)’, супстантиват [в. т. 5.5.2.(1)]; ере – везн. с краткоузлазним побочним акц. (данас: ё) у зн. ‘да’ [в. т. 5.4.1.(2)]; (не) полудѝ – 3.л. јд. през., а не аориста *(не) полудѝ [в. т. 4.3.4.(1)]
- 51^a бѝјелā – једносложни ^нјѝ-рефлекс дугог јата послјије б с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: б^нјелā [в. т. 9.7.2]; б^нјелā прса – стални епитет [в. т. 6.3.2.(2)]; гóрдѝјā – комп. (ср.р. мн. неодр.в.) прид. (ж.р.) гóрда у зн. ‘поносна’ [в. т. 5.6.3.(2)]
- 52^a нó – компаративни везн. у зн. ‘него’ с дугосил. поб. акц. [в. т. 5.4.2.(1)]; гóрдѝљивā – прид. одр.в. у зн. ‘која се горди, прави се важна’, а не неодр.в. *гордѝљива [в. т. 5.6.3.(2)]
- 53^a инверзија: кāд је на ѝзлазак сѝнца (глѝдѝм) [в. т. 11.4.1.(2)]
- 53^b цвѝјетнѝ – хиперијекавизам, једносложни ^нјѝ-рефлекс дугог јата послјије в с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: цв^нјѝтнѝ (уп. ст. 21) [в. т. 9.7.5]
- 53^b, 54^b рима: глѝдѝм || сл^нјѝдѝм – варијанта *глѝдѝм нарушила би риму [в. т. 11.3.1.(3)]
- 54^a тāнкѝ – ген. јд. ж.р. прид. неодр.в., али се може читати и с прозодијом одр.в. тāнкѝ [в. т. 4.3.3.(3)]
- 54^b слијѝдѝм – једносложни ^нјѝ-рефлекс дугог јата послјије л с неслоговном првом и дугоузл. акц. на другој компон. дифт.: сл^нјѝдѝм [в. т. 9.6.1.(1)]
- 55^a с јāбукāма – INSTR. средства с предл. с у зн. INSTR. средства без предл. (= јабукама) [в. т. 4.1.1.(2)]
- 55^b срѝћнā – прид. одр.в., а не неодр.в. *срѝћнā [в. т. 4.3.3.(1)]; вāжѝ – 3.л. мн. през. гл. вāжити у зн. ‘вриједјети’, а не 3.л. јд. през. *вāжѝ гл. *вāгати [в. т. 5.6.3.(4)]; двā свѝјѝета срѝћнā (вāжѝ) – метафорични изр. у зн. ‘(вриједе) као два срећна свијета’, тј. као два срећна живота [в. т. 6.8.2.(4)]
- 56^a (к) восхищѝтѝњу – дат. им. восхищѝтѝње, адаптирани ц.сл. (уп. р. **восхищѝние** ‘занос, одушевљење, усхићење’) [в. т. 5.8.6.(2)]
- 56^b (ген.) лѝшенѝка срѝћѝ – изр. у зн. ‘онога који је лишен среће, онога којему је ускраћена срећа’, фраз. оказионализам [в. т. 6.1.2.(4)]
- 57–64 ОСМА СТРОФА (осма октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 57^a с њѝнѝм кѝсѝм – INSTR. средства с предл. с у зн. INSTR. средства без предл. (= њеном косом) [в. т. 4.1.1.(2)]
- 57^b с занешѝнѝ – Његошев језик карактерише употреба аломорфа |с| предл. с/са/су испред ријечи која почиње на з- [в. т. 4.1.1.(1)], па се остварује дуги пискави сугл. [з:]: занешѝнѝ [в. т. 7.7.1.(1)], фонетски дијал. (књиж. занесѝнѝ), аналошки рефлекс јотовања: ш умјесто с испред суфикса -ен- [в. т. 7.6.1]; тāрѝм – 1.л. јд. през. гл. трѝјѝти у зн. ‘брисати’, у ориг. **таремъ**, преп. (терем) погрешно прочитан: терам [в. т. 12.6.2.(3)]
- 58^a прид. се може читати и с прозодијом одр.в.: дрѝгѝ срѝће мāло вāжнѝ (и онда се не би правиле паузе у казивању нити би се писале запете) [в. т. 4.3.3.(3)]
- 58^b зā њѝ – преношење акц. у аутентичом изг., обиљежје неодређености [в. т. 11.1.2.(4)]; би’ – дијал., рјечца (без акц.) умјесто 1.л. јд. аориста (књиж. /ненаглашено/ бих и /наглашено/ бѝх) [в. т. 4.7.8]; (зā њѝ) би’ дā – ритмички курзив, акц. слога испред цезуре унутрашњег финалног осмерца [в. т. 11.2.1.(1)]
- 59^a у ориг. ген. (мн.) им. **устахъ** означен са **хъ** (а не апострофом као у ст. 2^a и 60^b, да би се разликовао од ном. **уста**) [в. т. 4.2.2]

- 59^b *цѣлѣв* – им. у зн. ‘пољубац’ (пјесник користи изворни ијекавски лик целив) [в. т. 9.4.2.(1)], у преп. неаутентично: цјелив и цјеливи (у ст. 40^a), у ст. 39^a исправно: целиви [в. т. 12.6.1.(7)]; *цѣјелѣ* – једносложни ^нјѣ-рефлекс дугог јата послјије *ц* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: *ц^нјѣле* [в. т. 9.4.2.(2)]
- 60^a *сѣтѣн* – таутолошки изр. [*сѣт*] *сѣтѣн* с елидираном првом компонентом. [в. тт. 6.6.1.(2) и 11.5.1.(3)]
- 60^b у критичком изд. графемом *ā* ozn. реконстр. наставка ген. мн. – у аутентичном изговору *-āx* (дуго *a* са slabим *x*), у алт. изговору *-ā* (дуго *a* без *x*), тј. изговор *x* није обавезан [в. т. 4.2.1]; у ориг. ген. мн. им. **вила’** (апостроф указује на слабо финално *x*) [в. т. 4.2.2], у преп. погрешно: виле (ген. јд.) [в. т. 12.6.1.(8)]; *вѣдѣлицѣ вѣлѣ(x)* – суперлативни фраз. у зн. ‘(ген.) виле над вилама’ [в. т. 6.6.2]; *бѣјелѣ* – једносложни ^нјѣ-рефлекс дугог јата послјије *б* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: *б^нјѣлѣ* [в. т. 9.7.2]; инверзија: *б^нјѣлѣ вѣдѣлицѣ вѣлѣ^x* [в. т. 11.4.1.(2)], стални епитет [в. т. 6.3.2.(2)]
- 61^b *магическѣм* – суфиксални рус. (р. **магический** ‘магични, чаробни’) [в. т. 5.8.2.(2)]; *слѣткѣм* – прид. неодр.в., али се може читати и с прозодијом одр.в. *слѣткѣм* [в. т. 4.3.3.(3)]
- 62^a *с свѣјѣм* – Његошев језик карактерише употреба аломорфа |с| предл. *c/ca/cy* испред ријечи која почиње на *c-* [в. т. 4.1.1.(1)], па се остварује дуги пискави сугл. [с:] с:вѣјѣм [в. т. 7.7.1.(1)]
- 62^b (над) *пѣчинѣм* – инстр. им. *пѣчина*¹ у зн. ‘отворено море’, а не хомографа *пѣчина² (аугментатив од *пѣк*) у зн. ‘свјетина’ [в. т. 5.2.6.(1)Ш]
- 63^a у ориг. по византијско-српској књижевној традицији без *x*: **сѣ оризонта** (туђом руком уметнуто *x*) [в. т. 7.5.2], у преп. неаутентично: с хоризонта [в. т. 12.9.3]
- 63^b *Фѣбу* – дат. теонима *Фѣб* (бог сунца у старогрчкој митологији, првобитно један од атрибута Аполона, бога свјетлости), метонимијски: космоним у зн. ‘сунце’ [в. т. 1.2.1.(1)]
- 64^a вар.: <те> **из вида ја изгубим** [в. т. 12.5.6.(4)]; *изгубити из вѣда* – фраз., перифраза у зн. ‘не видјети (некога) више’ [в. т. 6.8.1.(3)]
- 64^b у ориг. **свою**, у преп. неаутентично: моју [в. т. 12.6.2.(7)]; *млѣдѣ* – прид. одр.в., а не неодр.в. *млѣду [в. т. 4.3.3.(1)]